

The AiPi Knowledge Base: Semantic Framework and Terminology for Interdisciplinary Research Programmes

Alkis Gounaris

National and Kapodistrian University of Athens

<https://orcid.org/0000-0002-0494-6413>

Abstract:

This paper examines how to address key challenges in developing a custom GPT (AiPi) intended to function as a “philosophical assistant” for knowledge integration in interdisciplinary research programmes. The AiPi (Artificial Intelligence Principal Investigator) is based on an LLM but is required to handle specific tasks involving complex philosophical concepts and to interoperate with external diagnostic tools beyond the model's native capabilities, such as the philosophical tool EPR (Epistemological Profile Radar). This makes the overall endeavour particularly challenging. In response to well-documented limitations of custom GPTs –including instability in instruction-following, limited use of previous contextual information, selective utilisation of the knowledge base, and “hallucinations”– the parametrisation of AiPi followed a cyclical process of design, training, evaluation, revision and re-evaluation, with iterative optimisation, prompt engineering, evals and supervised fine-tuning. Particular emphasis was placed on the design and content of a strictly structured knowledge base, organised into nine thematic files in a vector store, eight corresponding to the EPR variables and a ninth dedicated to the semantic framework and key terms of interdisciplinary integration, such as epistemological stances, cognitive and semantic alignment, the epistemic virtue index, and related terms. A key element in AiPi’s effective functioning is the use of a stable JSON string as the interface between the EPR diagnostic tool and AiPi, allowing standardised parsing of results, comparison with the “Epistemic Virtue Index” of each EPR variable, and the generation of concise, structured feedback. Beyond its analytical role, AiPi also functions effectively as a philosophy tutor and facilitator, supporting users’ education and the understanding of their individual worldviews within interdisciplinary collaborations. Its successful pilot deployment makes the future integration of AiPi into a web-based platform, in conjunction with EPR and an additional philosophical tool, Dynamic Ontology, possible, illustrating that overcoming the limitations of custom GPTs is primarily a methodological rather than a purely technical challenge.

Keywords:

Custom GPTs; Knowledge Base; Prompt Engineering; Interdisciplinary Integration; Cognitive Alignment; Semantic Alignment; Understanding; Epistemological Profile; Epistemology; Philosophy of Science

Extended Synopsis:

The knowledge integration aimed at by interdisciplinary research programmes has traditionally been pursued through standard integration approaches (Klein, 1990, 1996, 2012, 2014; Newell, 2013; Repko, 2008; Szostak, 2007), mainly by resolving communicative divergences. The contribution of philosophy, however, as highlighted by O'Rourke et al. (2016), has demonstrated that the main obstacles are not merely communicative but arise from different epistemological stances, metaphysical assumptions, and semantic incompatibilities among the disciplines.

To facilitate interdisciplinary collaboration by diagnosing, mapping, and analysing the worldviews that different disciplines bring to collaborative settings, a set of philosophical tools was developed, including the EPR (Epistemological Profile Radar) and the AiPi agent (Artificial Intelligence Principle Investigator). The AiPi is a custom GPT built on a Large Language Model, created to function as a “philosophical assistant agent” within interdisciplinary research.

This paper examines how key challenges in developing AiPi were addressed. The fact that its knowledge base includes complex and demanding philosophical concepts, while at the same time there exists an initial requirement for the agent to be interconnected with other philosophical diagnostic tools external to its environment, posed a challenge that needed to be met through a more specialised methodology – one significantly more intricate than the usual approach that relies on a “good prompt” and “uploading a few PDFs”.

The initial aim was for AiPi to receive the EPR results and to be equipped with a specialised knowledge base to analyse them. In its current pilot version, AiPi takes as input a standardised JSON string containing the mean values of eight epistemological variables produced by the EPR tool, compares them with predefined “virtue intervals” of epistemic virtue, and generates structured, concise feedback for interdisciplinary collaboration. At the same time, it functions as a tutor on key philosophical concepts helpful in understanding the core epistemological differences between collaborating parties, and as a facilitator of cognitive and semantic alignment among members of interdisciplinary research teams.

However, the recent discussion on GPT performance in demanding settings highlights several serious limitations, such as instability in instruction-following, limited ability to exploit “older” information in the conversational context, selective use of the knowledge base, and the occurrence of “hallucinations”, where the model composes answers that are not adequately supported by the underlying data. Studies on long-context instruction indicate that even powerful LLMs struggle to follow complex procedural instructions as the prompts and the conversation grow consistently longer, resulting in crucial details being overlooked or parts of the knowledge base effectively “forgotten”.

To address these limitations, the parametrisation of AiPi was systematically designed, following contemporary practices in model optimisation, through successive cycles of prompt engineering, working with evals, and supervised fine-tuning. Development was organised as an iterative cycle: design -> training -> evaluation -> revision -> re-evaluation. In the first stage, a detailed descriptive specification of the agent was created, including its name, identity, role (e.g. philosophical assistant for interdisciplinary collaboration), functional axes (e.g. diagnosis,

tutoring, analysis, joint ontology construction), and its intended context of use (EPR, Epistemic Virtue Index, cognitive and semantic alignment).

Subsequently, the knowledge base was built, not as a general corpus, but as a set of nine thematic files stored within the custom GPT's embedded vector store. Eight of these files contain information related to the EPR variables, while the ninth describes the semantic framework, specifically highlighting key terms such as Epistemological Profile Radar, Epistemic Virtue Index, epistemological stances, interdisciplinary integration, cognitive alignment, semantic alignment, and others. Each term was encoded in a question–answer format, enabling the model to “learn” the direct mapping between specific queries and particular types of response – a structure that has been proven to be highly effective.

Particular emphasis was placed on the analysis of the Epistemic Virtue Index, an EPR innovation that AiPi must be able to interpret with precision. The Epistemic Virtue Index does not evaluate epistemic stances as “right” or “wrong”; rather, for each variable, it specifies a range of values within which a stance is considered virtuous in terms of its effectiveness in fostering interdisciplinary collaboration, particularly in bridging divergent worldviews. The index's conception draws on virtue epistemology and, more specifically, on virtue contextualism, combined with the Aristotelian notion of the mean between two extremes. In this way, AiPi does not merely “scan” numerical scores but instead interprets each value relative to a functional range of epistemic virtue for collaborative purposes.

A key element of the system's architecture is the use of a fixed JSON string as the interface between the EPR and AiPi. The EPR results are always exported in the same format, with clearly readable and distinct fields. AiPi's system-level prompt explicitly specifies this structure, sets the “virtue intervals” for each variable, and defines how the JSON is to be read and processed. When these conditions are met, AiPi compares the values with the corresponding “virtue intervals”, constructs a table with evaluative labels, and produces a concise three-sentence summary oriented towards interdisciplinary collaboration. The use of JSON as a “data contract” is consistent with current practices in LLM workflows, where stable schemas facilitate validation, compatibility checking, and the safe re-use of data.

AiPi's behaviour was evaluated through a series of evals in typical usage scenarios, involving both hypothetical and real user profiles. These scenarios test whether AiPi correctly reads the JSON input, accurately maps the values to the corresponding “virtue intervals”, and adheres to the prescribed answer structure and linguistic constraints (e.g. Greek and English output). The eval results led to successive revisions of the prompt, the addition of further examples to the training set, and at a later stage, supervised fine-tuning with input–output pairs that had been manually curated as “exemplar” responses. Gradually, a pattern of behaviour was achieved that is fully tailored to the AiPi's intended use, addressing to a large extent the challenges and limitations typically associated with custom GPTs.

Regarding “hallucinations”, the scope, length and content of AiPi's responses were deliberately limited to topics within its immediate domain of expertise. This strategy, combined with the strictly structured knowledge base, significantly reduces the likelihood of errors.

To address the challenge of adapting the agent to new language models, the default setting specifies the use of the GPT-4o model, while still allowing users to switch to an alternative model if they prefer.

Finally, to tackle the issue of opacity, the contents of AiPi's knowledge base were disseminated, allowing users to understand the semantic framework and terminology within which the agent has been trained. This framework reflects the three-stage model of knowledge integration proposed by the researcher and creator of the tool.

Regarding scalability, the architecture outlined here enables his system to eventually release AiPi from the custom GPT environment and deploy it as a service endpoint within a web-based platform for interdisciplinary collaboration. In this platform, the EPR would act as a front-end diagnostic tool, AiPi as a cognitive and philosophical advisor, and a third tool, a "Dynamic Ontology" as a semantic map that monitors and periodically updates the core concepts of each interdisciplinary research project.

Overall, the AiPi project suggests that overcoming the limitations of custom GPTs is not merely a technical issue but mainly a methodological one. It demands a clear conceptual structure with a well-organised knowledge base, disciplined parametrisation and systematic assessment, enabling AI to function as a genuinely useful assistant in conceptually demanding environments such as philosophy and interdisciplinary knowledge integration.

Η βάση γνώσης του AiPi: σημασιολογικό πλαίσιο και ορολογία για τα προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας

Άλκης Γούναρης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

<https://orcid.org/0000-0002-0494-6413>

Περίληψη: Στην παρούσα δημοσίευση εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις στη δημιουργία ενός custom GPT (του AiPi) που λειτουργεί ως «φιλοσοφικός βοηθός» για τη σύνθεση γνώσης σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας. Ο AiPi (Artificial Intelligence Principle Investigator) βασίζεται σε LLM, αλλά καλείται να χειριστεί συγκεκριμένα task στα οποία απαιτούνται σύνθετες φιλοσοφικές έννοιες και να διασυνδεθεί με εξωτερικά από το γλωσσικό μοντέλο διαγνωστικά εργαλεία, όπως το φιλοσοφικό εργαλείο EPR (Epistemological Profile Radar), γεγονός που καθιστά το εγχείρημα ιδιαίτερα απαιτητικό. Απέναντι στους γνωστούς περιορισμούς των custom GPTs, όπως η αστάθεια στην τήρηση οδηγιών, η αδυναμία αξιοποίησης προηγούμενων πληροφοριών, η επιλεκτική χρήση της βάσης γνώσης, τα “hallucinations” κ.α., η παραμετροποίηση του AiPi ακολούθησε μια κυκλική μέθοδο σχεδιασμού, εκπαίδευσης, αξιολόγησης, αναθεώρησης και επαναξιολόγησης με επαναληπτικό optimization, prompt engineering, evals και supervised fine-tuning. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό και στο περιεχόμενο μιας αυστηρά δομημένης knowledge base, οργανωμένης σε εννέα θεματικά αρχεία σε vector store, οκτώ από τα οποία αντιστοιχούν στις μεταβλητές του EPR και ένα που αναφέρεται στο σημασιολογικό πλαίσιο και σε όρους της διεπιστημονικής σύνθεσης όπως epistemological stances, cognitive και semantic alignment, epistemic virtue index κ.α. Σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία του AiPi είχε η χρήση ενός σταθερού JSON string ως διεπαφής μεταξύ του διαγνωστικού εργαλείου EPR και του AiPi, το οποίο επιτρέπει τυποποιημένη ανάγνωση των αποτελεσμάτων, σύγκριση με το «εύρος γνωσιακής αρετής» κάθε μεταβλητής του EPR και παραγωγή δομημένης, σύντομης ανατροφοδότησης. Επιπλέον του αναλυτικού ρόλου του, ο AiPi λειτουργεί αποτελεσματικά ως tutor και ως facilitator συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και στην κατανόηση των κοσμοθεωριών των χρηστών στο πλαίσιο των διεπιστημονικών συνεργασιών. Η αποτελεσματική πιλοτική λειτουργία του, καθιστά δυνατή τη μελλοντική ενσωμάτωση του AiPi σε διαδικτυακή πλατφόρμα, σε συνδυασμό με το EPR και ένα επιπλέον φιλοσοφικό εργαλείο Δυναμικής Οντολογίας, αναδεικνύοντας ότι η υπέρβαση των περιορισμών των custom GPTs είναι πρωτίστως μεθοδολογικό και όχι τεχνικό ζήτημα.

Λέξεις Κλειδιά: Custom GPTs, Knowledge Base; Prompt Engineering; Διεπιστημονική Σύνθεση; Γνωσιακή Ευθυγράμμιση; Σημασιολογική Ευθυγράμμιση; Κατανόηση; Επιστημολογικό Προφίλ, Επιστημολογία, Φιλοσοφία της Επιστήμης

1. Εισαγωγή

1.1 Η άνοδος της διεπιστημονικής έρευνας και οι γνωσιακές αποκλίσεις

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η διεπιστημονικότητα έχει αναδειχθεί σε κεντρικό άξονα της διεθνούς ερευνητικής πολιτικής. Προγράμματα όπως το Horizon Europe 2021–2027, με ισχυρή έμφαση στο τρίπτυχο αριστεία – διεπιστημονικότητα – καινοτομία (European Council, 2024), κατευθύνουν πόρους άνω των 100 δισ. ευρώ προς ερευνητικά σχήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετα προβλήματα τα οποία υπερβαίνουν τις δυνατότητες ενός μόνο επιστημονικού κλάδου. Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, οι μετασχηματισμοί στην ψηφιακή οικονομία, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και οι προκλήσεις στη δημόσια υγεία αποτελούν χαρακτηριστικά πεδία όπου απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από ετερόκλητες επιστήμες.

Η θεσμική αυτή στροφή, μολονότι αναγκαία, έχει συχνά τον χαρακτήρα «εκ των άνω» επιβολής συνεργασιών. Επιστήμονες με διαφορετικές αφετηριακές μεταφυσικές παραδοχές, άνισο γνωσιακό υπόβαθρο και αποκλίνουσες επιστημολογικές κουλτούρες καλούνται να συμπράξουν σε κοινά ερευνητικά σχήματα χωρίς να έχουν προηγουμένως διασαφηνίσει τις εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές τους. Σε πολλά προγράμματα διαπιστώνεται ότι οι ερευνητές «μιλούν παράλληλα», καθώς συνεργαζόμενες ομάδες από διαφορετικούς κλάδους χρησιμοποιούν την ίδια ορολογία με διαφορετικά νοήματα (Hassol, 2023; Makin, 2024), ενώ συχνά για κοινές έννοιες υπάρχουν από δέκα έως τριάντα διαφορετικές παραλλαγές με διαφορετικό νόημα λέξεων (Marti et al., 2023). Αποτέλεσμα του ελλείμματος επικοινωνίας και κατανόησης είναι να δυσχεραίνει η σύνθεση γνώσης (Stamm, 2019) και οι συνεργασίες να αποτυγχάνουν να υπερβούν τα στεγανά των επιστημονικών εξειδικεύσεων – βασικό στόχο των διεπιστημονικών συνεργασιών (European Union, 2021) για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων.

Στο υπόβαθρο αυτού του φαινομένου εντοπίζεται συχνά η απουσία συστηματικής φιλοσοφικής εργασίας και παρουσίας ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών εν γένει, εντός των διεπιστημονικών σχημάτων (Välikangas, 2023). Η φιλοσοφία, όταν παρίσταται, περιορίζεται συνήθως σε ζητήματα δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας, ενώ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αδιερεύνητες οι επιστημολογικές και νοηματοδοτικές προϋποθέσεις της συνεργασίας. Με εξαίρεση πρωτοβουλίες όπως των O'Rourke et al. (2016), και της Boon (2017; Boon & Baalen, 2019) οι περισσότεροι μελετητές διεπιστημονικής σύνθεσης (Klein, 1990, 1996, 2012, 2014; Newell, 2013; Repko, 2008; Szostak, 2007) επιχειρούν να επιλύσουν τα προβλήματα διεπιστημονικής συνεργασίας μέσω επικοινωνιακής σύγκλισης. Όμως, διαφορετικές φιλοσοφικές αντιλήψεις και κοσμοθεωρίες, όπως για παράδειγμα οι αντιλήψεις για τη φύση της πραγματικότητας, για τον τρόπο απόκτησης και δικαιολόγησης της γνώσης, για τον ρόλο της γλώσσας και της μεθόδου, λειτουργούν ως άρρητες δεσμεύσεις που υπονομεύουν τη δυνατότητα γνωσιακής και σημασιολογικής σύγκλισης.

Η μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο: «Ο ρόλος της φιλοσοφίας στη διεπιστημονική έρευνα και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην επίλυση γνωσιολογικών και νοηματοδοτικών ζητημάτων», που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ στο διάστημα 2022 – 2025, αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί η παρούσα δημοσίευση, επιδιώκει αφενός να καταδείξει θεωρητικά τον τρόπο με τον οποίο η φιλοσοφία μπορεί να οργανώσει

και να συνθέσει το γνωσιακό περιεχόμενο των διεπιστημονικών συνεργασιών και αφετέρου να προτείνει συγκεκριμένα, χρηστικά εργαλεία για την υπέρβαση των επιστημολογικών και εννοιολογικών ασυμμετριών. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε μια σειρά συμπληρωματικών ψηφιακών φιλοσοφικών εργαλείων και συγκεκριμένα: α) ένα διαγνωστικό εργαλείο αποτύπωσης επιστημολογικού προφίλ (Epistemological Profile Radar - EPR) με οκτώ μεταβλητές και Δείκτη Γνωσιακής Αρετής (Epistemic Virtue Index) που αποτυπώνει ένα λειτουργικό εύρος τιμών (virtue interval) για κάθε μεταβλητή που μετρά το EPR, β) ένας πράκτορας (agent) τεχνητής νοημοσύνης (AiPi) και γ) ένα εργαλείο Δυναμικής Οντολογίας (ένα σύστημα οντολογικής μοντελοποίησης όρων και διαμόρφωσης εννοιολογικών χαρτών).

Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται πρωτίστως σε φοιτητές, νέους ερευνητές και νέους επιστήμονες που καλούνται να ενταχθούν σε διεπιστημονικά περιβάλλοντα χωρίς να διαθέτουν πάντοτε επαρκή φιλοσοφική προετοιμασία. Δευτερευόντως, ενδιαφέρουν όλους όσους συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διεπιστημονικών προγραμμάτων: επιστημονικούς υπευθύνους, φορείς ερευνητικής πολιτικής, υπεύθυνους προγραμμάτων σπουδών και φυσικά φιλοσόφους που επιθυμούν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των όρων συνεργασίας.

Η παρούσα δημοσίευση εστιάζει ειδικά στο γνωσιακό υπόβαθρο του AiPi, περιγράφοντας το σημασιολογικό πλαίσιο και την ορολογία που ενσωματώνονται στη βάση γνώσης (knowledge base) του. Η ανάπτυξη αυτής της βάσης γνώσης δεν είναι ανεξάρτητη από τη συνολική έρευνα: αποτελεί την πρακτική μετουσίωση των θεωρητικών αναλύσεων για τις επιστημολογικές διαστάσεις της διεπιστημονικότητας και για την ανάγκη γνωσιακής και σημασιολογικής ευθυγράμμισης. Με αυτόν τον τρόπο, η εισαγωγή ψηφιακών φιλοσοφικών εργαλείων δεν παρουσιάζεται ως τεχνολογικό επίκρισμα, αλλά ως συνέχεια μιας συστηματικής φιλοσοφικής διερεύνησης που επιχειρεί να καταστήσει διαφανείς και διαχειρίσιμες τις προϋποθέσεις της διεπιστημονικής συνεργασίας.

1.2 Ο AiPi και η ενσωμάτωση φιλοσοφικών εργαλείων σε περιβάλλον Τεχνητής Νοημοσύνης

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας, ο AiPi (Artificial Intelligence Principal Investigator) σχεδιάστηκε ως ένας εξειδικευμένος πράκτορας Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον επιστημονικό υπεύθυνο (PI) ενός διεπιστημονικού ερευνητικού προγράμματος. Βασίζεται σε μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) και «εξειδικεύεται» μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης σε φιλοσοφικό, επιστημολογικό και εν μέρει οργανωτικό περιεχόμενο, αντλώντας υλικό από τα θεωρητικά αποτελέσματα της έρευνας, τις μεταβλητές του EPR και τα εύρη των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής, καθώς και από τη βιβλιογραφία που αφορά τα μοντέλα σύνθεσης της διεπιστημονικής γνώσης.

Ο AiPi προορίζεται να ενσωματωθεί στο περιβάλλον εργασίας ενός διεπιστημονικού έργου και να είναι προσβάσιμος από όλα τα μέλη της ομάδας. Από τη μία πλευρά, αξιοποιεί δεδομένα εκπαίδευσης που έχουν συγκροτηθεί από τον ερευνητή-σχεδιαστή (ορισμοί, επεξηγήσεις, παραδείγματα, τυπικά σενάρια συνεργασίας). Από την άλλη, λειτουργεί επί δεδομένων και μεταδεδωμένων χρήσης, τα οποία παράγονται δυναμικά μέσα από τις συνομιλίες με τα μέλη της ομάδας και μπορούν να αξιοποιηθούν από τον επιστημονικά

υπεύθυνο για αναστοχασμό και ανασχεδιασμό των διαδικασιών συνεργασίας. Με αυτόν τον τρόπο, ο AiPi δεν αποτελεί ένα στατικό «λεξικό» ή μια απλή γνωσιακή βάση, αλλά ένα δυναμικό, αλληλεπιδραστικό εργαλείο που μαθαίνει από τη χρήση και διαμεσολαβεί ανάμεσα σε διαφορετικά γνωσιακά πλαίσια.

Οι βασικές λειτουργίες του AiPi οργανώνονται γύρω από τέσσερις άξονες. Πρώτον, λειτουργεί ως συνομιλητής σε φυσική γλώσσα (chatbot), με έμφαση στα ελληνικά και αγγλικά, παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με τον σκοπό της έρευνας, τις μεθοδολογικές επιλογές, τους ρόλους των μελών, αλλά και τις φιλοσοφικές και επιστημολογικές παραδοχές που θεμελιώνουν το εκάστοτε ερευνητικό σχήμα. Η χρήση του είναι σχεδιασμένη ώστε να ενθαρρύνει ερωτήσεις, να αποσαφηνίζει όρους όπως «θεωρητικός εμποτισμός», «δικαιολόγηση», «γνωσιακή αρετή» ή «διεπιστημονική σύνθεση» και να υποστηρίζει τη μετάβαση από την άτυπη συζήτηση σε μεγαλύτερη εννοιολογική ακρίβεια. Δεύτερον, αναλαμβάνει διαγνωστικό ρόλο σε σχέση με τα αποτελέσματα του EPR. Έχοντας πρόσβαση στο διαγνωστικό εργαλείο επιστημολογικού προφίλ, μπορεί να «διαβάσει» τα αποτελέσματα σε τυποποιημένη μορφή (JSON string), να τα χαρτογραφεί πάνω στις οκτώ μεταβλητές του EPR και να τα αντιπαραβάλλει με τα αντίστοιχα εύρη των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής. Στη βάση αυτή παράγει σύντομες, στοχευμένες ανατροφοδοτήσεις για κάθε μέλος, ερμηνεύοντας πού υπάρχουν συγκλίσεις με το λειτουργικό εύρος των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής και πού εντοπίζονται πιθανά σημεία έντασης ή κινδύνου για τη διεπιστημονική συνεργασία. Η διαγνωστική αυτή λειτουργία δεν αποσκοπεί σε «βαθμολόγηση» των ερευνητών, αλλά σε ενίσχυση της αυτογνωσίας και σε καλύτερη κατανόηση των αφετηριακών στάσεων που φέρει κάθε μέλος στο κοινό εγχείρημα. Τρίτον, επιτελεί εκπαιδευτική λειτουργία (AI tutor) για τη διεπιστημονικότητα. Έχοντας εκπαιδευτεί σε ειδικά επιλεγμένο φιλοσοφικό και επιστημολογικό περιεχόμενο, μπορεί να δίνει συνοπτικές αλλά ακριβείς επεξηγήσεις για κεντρικές έννοιες της φιλοσοφίας της επιστήμης και της φιλοσοφίας της γλώσσας, να παρέχει ιστορικά παραδείγματα, και να συνδέει θεωρητικές διακρίσεις με πρακτικά διλήμματα που αναδύονται στην πορεία ενός έργου. Ιδίως για νεότερα μέλη ομάδων, ο AiPi μπορεί να λειτουργήσει ως «study buddy», ο οποίος βοηθά στην κατανόηση των θεωρητικών προϋποθέσεων της συνεργασίας χωρίς να απαιτείται η άμεση προσφυγή σε εκτενή βιβλιογραφία.

Σε επόμενο στάδιο, ο AiPi θα αποκτήσει μια τέταρτη λειτουργία, συμμετέχοντας στον σχεδιασμό και την εξέλιξη της ειδικής ερευνητικής οντολογίας κάθε προγράμματος. Μέσα από την ανάλυση των λεκτικών αλληλεπιδράσεων, των εγγράφων και των αποφάσεων που λαμβάνονται, μπορεί να εντοπίζει κρίσιμους όρους, να επισημαίνει περιπτώσεις ασάφειας ή πολυσημίας και να συνεισφέρει στη διαμόρφωση ενός εννοιολογικού χάρτη του έργου. Η λειτουργία αυτή είναι καθοριστική για τη σημασιολογική ευθυγράμμιση, καθώς βοηθά την ομάδα να αναγνωρίσει πότε χρησιμοποιεί τις ίδιες λέξεις με διαφορετικό νόημα ή πότε μεταφέρει όρους από ένα επιστημονικό πλαίσιο σε άλλο χωρίς την αναγκαία προσαρμογή.

Στην πιλοτική του μορφή, ο AiPi υλοποιείται ως ειδικά παραμετροποιημένος agent στο περιβάλλον του ChatGPT. Στην τρέχουσα φάση, προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για το EPR, καθοδηγεί τους χρήστες στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, εξηγεί τις μεταβλητές και τις θεωρητικές τους ρίζες, και ερμηνεύει τα αποτελέσματα του προφίλ επιστημολογικών στάσεων όταν του παρασχεθεί η JSON σύνοψη. Ο χρήστης που ολοκληρώνει το EPR λαμβάνει

στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο τη σύνοψη των αποτελεσμάτων σε τυποποιημένη μορφή αντιγράφοντας και επικολλώντας την στον AiPi, λαμβάνει μια οργανωμένη ανατροφοδότηση με ετικέτες τύπου «ΕΝΤΟΣ / ΚΑΤΩ / ΠΑΝΩ» σε σχέση με το εύρος των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής για κάθε μεταβλητή, καθώς και σύντομες επεξηγήσεις για τις επιπτώσεις στη διεπιστημονική συνεργασία.

Για να διευκολυνθεί η χρήση, ο AiPi προτείνει ορισμένα εναρκτήρια ερωτήματα (π.χ. «Πώς μπορώ να δοκιμάσω το EPR;», «Τι δείχνουν τα σκορ μου για τις επιστημολογικές θέσεις μου;», «Τι είναι η γνωσιακή αρετή και γιατί είναι σημαντική σε μια διεπιστημονική συνεργασία;»), τα οποία λειτουργούν ως σημεία εισόδου σε διαφορετικές μεταβλητές του εργαλείου. Μέσα από αυτές τις συνομιλίες ο χρήστης δεν λαμβάνει μόνο τεχνική υποστήριξη, αλλά εισάγεται σταδιακά σε ένα περισσότερο στοχαστικό πλαίσιο κατανόησης του ρόλου του μέσα στη διεπιστημονική ομάδα.

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι ο AiPi σχεδιάστηκε ως εισηγητικό και διαμεσολαβητικό εργαλείο, το οποίο μεταφέρει, σε επιχειρησιακή μορφή, τη θεωρία της φιλοσοφίας της επιστήμης και της επιστημολογίας μέσα στη ζωντανή διαδικασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, αλλά δεν υποκαθιστά τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Principle Investigator), ούτε μπορεί να λειτουργήσει, προς το παρόν, αυτόνομα σε ένα διεπιστημονικό ερευνητικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό ο AiPi στοχεύει πέρα από την ανάδειξη επιστημολογικών, μεταφυσικών και εννοιολογικών διαφορών να συμβάλλει στη σταδιακή διαμόρφωση μιας κοινής κουλτούρας έρευνας.

Συνοψίζοντας, ο AiPi αποτελεί μια πρώτη απόπειρα ενσωμάτωσης φιλοσοφικών εργαλείων σε ένα περιβάλλον Τεχνητής Νοημοσύνης που λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο μαζί με τους ερευνητές. Η προστιθέμενη αξία του δεν έγκειται τόσο στην τεχνολογική του πολυπλοκότητα, όσο στην προσεκτική θεωρητική του θεμελίωση και στη δυνατότητά του να καθιστά ρητές, ορατές και διαπραγματεύσιμες τις επιστημολογικές και σημασιολογικές προϋποθέσεις της διεπιστημονικής συνεργασίας.

1.3 Διασύνδεση των εργαλείων και ένταξή τους σε ένα μοντέλο τριών σταδίων

Τα τρία φιλοσοφικά εργαλεία που εισάγονται στις διεπιστημονικές συνεργασίες, το Epistemological Profile Radar (EPR), ο πράκτορας AiPi και το εργαλείο Δυναμικής Οντολογίας του ερευνητικού προγράμματος, συγκροτούν ένα ενιαίο οικοσύστημα φιλοσοφικά θεμελιωμένων παρεμβάσεων στη διεπιστημονική έρευνα. Κάθε εργαλείο επιτελεί διακριτή λειτουργία, που συνοδεύει ένα συγκεκριμένο στάδιο της ερευνητικής συνεργασίας –ωστόσο η πλήρης τους δυναμική αναδεικνύεται ακριβώς στη μεταξύ τους διασύνδεση.

Το EPR λειτουργεί στο προκαταρκτικό στάδιο ως διαγνωστικό εργαλείο αποτύπωσης επιστημολογικών στάσεων. Μέσω ενός διαγράμματος ραντάρ και του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής, καθιστά ορατές τις βασικές μεταφυσικές, γνωσιολογικές, μεθοδολογικές και γλωσσικές δεσμεύσεις των μελών μιας ομάδας. Το κρίσιμο βήμα, για τους σκοπούς της παρούσας δημοσίευσης, είναι η εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε τυποποιημένη μορφή JSON. Η συγκεκριμένη σύνοψη του προφίλ των χρηστών του EPR, λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ διαγνωστικού εργαλείου και πράκτορα TN.

Ο AiPi λαμβάνει ως είσοδο το JSON string του EPR και αξιοποιώντας τη βάση γνώσης του (knowledge base) που περιγράφεται στη συνέχεια, μεταφράζει τις αριθμητικές τιμές σε εννοιολογικά φορτισμένες περιγραφές. Ερμηνεύει τη θέση κάθε μεταβλητής σε σχέση με τα εύρη των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής, διατυπώνει συμπεράσματα για τη δυναμική της ομάδας και προτείνει τρόπους γνωσιακής και σημασιολογικής ευθυγράμμισης. Παράλληλα, μέσα από τη διαλογική αλληλεπίδραση με τους χρήστες – μέλη των διεπιστημονικών ομάδων, λειτουργεί ως εκπαιδευτής και διαμεσολαβητής, παράγοντας δεδομένα χρήσης που αποτυπώνουν το πώς οι έννοιες γίνονται πράγματι κατανοητές και χρησιμοποιούνται στην πράξη.

Το εργαλείο της Δυναμικής Οντολογίας έρχεται να συγκροτήσει, πάνω σε αυτό το υπόβαθρο, έναν εξελισσόμενο εννοιολογικό χάρτη κάθε ερευνητικού προγράμματος. Ο AiPi τροφοδοτεί το οντολογικό σχήμα με πληροφορίες από τα διαγνωστικά δεδομένα του EPR και από τις συνομιλίες με τα μέλη, εντοπίζοντας ασάφειες, πολυσημίες και αποκλίσεις στη χρήση των όρων. Μέσω τεχνικών semantic alignment, η Δυναμική Οντολογία αναθεωρείται κυκλικά, παράγοντας ένα κοινό λεξιλόγιο που μπορεί να υποστηρίξει τη διεπιστημονική σύνθεση και να αποτελέσει βάση για μελλοντικά συναφή έργα. Να σημειωθεί ότι ενώ τα δύο πρώτα εργαλεία είναι υλοποιημένα σε πιλοτικό στάδιο, η Δυναμική Οντολογία έχει περιγραφεί μόνο ως λειτουργική διαδικασία και η υλοποίησή της αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστού προγράμματος.

Στη συνέχεια της παρούσας θα περιγραφούν το πρόβλημα και η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την παραμετροποίηση του AiPi σε περιβάλλον μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, το σημασιολογικό πλαίσιο και τα βασικά σημεία της ορολογίας της knowledge base του, καθώς και τα αποτελέσματα των δοκιμών σε διαφορετικές εκδόσεις γλωσσικών μοντέλων. Μέσα από αυτήν την ανάλυση αναδεικνύεται το πώς η φιλοσοφία μπορεί να ενσωματωθεί στην πράξη σε συστήματα TN, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της διεπιστημονικής συνεργασίας.

2. Το πρόβλημα και η μεθοδολογική προσέγγιση

Η παραμετροποίηση του AiPi βρέθηκε αντιμέτωπη με ορισμένες γνωστές στη βιβλιογραφία προκλήσεις σχετικά με την ασυνέπεια των LLM, την τάση για «λήθη», τις «παραισθήσεις» κ.α. τα οποία αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά μέσω τεχνικών prompt engineering, κατάλληλη προετοιμασία του υλικού εκπαίδευσης και κατάλληλη φόρτωση και επαναλαμβανόμενους κύκλους δοκιμών. Παρακάτω θα δούμε συνοπτικά τις προκλήσεις και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

2.1. Οι περιορισμοί των custom GPTs

Τα GPTs είναι προσαρμοσμένες και εξατομικευμένες εκδόσεις (custom) του ChatGPT που λάνσαρε η OpenAI (2023a; 2023b) για συγκεκριμένες εργασίες, απλές ή και πιο σύνθετες, με δυνατότητα διαμοιρασμού και χρήσης από οποιονδήποτε τρίτο έχει πρόσβαση σε αυτές.

Τέτοιοι πράκτορες (agents), παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες, κυρίως συνδρομητές του ChatGPT Plus, να παραμετροποιούν γρήγορα ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), συνδυάζοντας α) οδηγίες (instructions) με β) μια πρόσθετη του LLM, ενσωματωμένη βάση γνώσης (knowledge base) που φορτώνεται συνήθως σε vector store (VS) και υλοποιείται με μηχανισμούς RAG (retrieval-augmented generation) (Gao et al., 2023; Pederson, 2025) και γ) οποιονδήποτε συνδυασμό δεξιοτήτων, όπως ανάλυση κώδικα, πλοήγηση στο διαδίκτυο, δημιουργία εικόνων κ.α. Σε αυτό το σχήμα, φορτώνονται έγγραφα με συγκεκριμένες πληροφορίες, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε embeddings, αποθηκεύονται σε βάση διανυσμάτων και σε κάθε ερώτημα ανακτώνται τα «πλησιέστερα» τμήματα κειμένου, τα οποία τροφοδοτούνται μαζί με το prompt στο LLM (Vasilis, 2024; Pangan, 2025).

Αυτή η αρχιτεκτονική κάνει τα custom GPTs ιδιαίτερα ελκυστικά για πιλοτική χρήση καθώς δεν απαιτούν προγραμματισμό, κλιμακώνονται γρήγορα και επιτρέπουν τη δημιουργία εξειδικευμένων πρακτόρων με ελάχιστο κόστος. Ωστόσο, η πρόσφατη συζήτηση γύρω από την απόδοση των LLMs σε πραγματικές συνθήκες αναδεικνύει ορισμένους κρίσιμους περιορισμούς (Heimes, 2025), που καθιστούν αναποτελεσματικό το να εμπιστεύεται κανείς ένα «καλό prompt» ή να φορτώνει απλώς αρχεία PDF στο knowledge base του GPT του (Oyugi, 2025).

Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα και περιορισμοί των custom GPTs όπως αντλούνται από τη σύγχρονη συζήτηση, είναι συνοπτικά τα παρακάτω:

2.1.1 Παρουσιάζουν ασυνέπεια στην τήρηση οδηγιών

Μελέτες αξιολόγησης για το κατά πόσο οι πράκτορες ακολουθούν τις οδηγίες δείχνουν ότι τα γλωσσικά μοντέλα συχνά παραβλέπουν ή ιεραρχούν με απρόβλεπτο τρόπο τις οδηγίες ή αγνοούν τα αρχικά prompt σε σχέση με τις μεταγενέστερες εντολές του χρήστη, ιδίως όταν οι οδηγίες είναι σύνθετες ή διατυπώνονται σε πολλά στάδια ή «ακολουθίες» συνομιλίας (Zhang et al., 2025; Hu et al. 2025; Qin et al. 2025). Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι χάνεται το πλαίσιο της συνομιλίας καθώς το μοντέλο τείνει να δίνει δυσανάλογα μεγάλο βάρος στα πιο πρόσφατα τμήματα του διαλόγου, υποβαθμίζοντας προηγούμενες οδηγίες ή κανόνες (Wang et al., 2024).

Σε έναν agent όπως το AiPi, όπου πρέπει να εφαρμόζονται με ακρίβεια κανόνες τύπου «διάβασε πρώτα το JSON, μετά σύγκρινε με τα εύρη των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής και τέλος αξιολόγησε συμπερασματικά το προφίλ του χρήστη», αυτή η ασυνέπεια καθιστά ανεπαρκές ένα απλό, γενικό prompt.

2.1.2 Έχουν την τάση να «ξεχνάνε» το knowledge base σε μακροσκελείς συνομιλίες

Παρότι τα custom GPTs αξιοποιούν vector stores και RAG για την πρόσβαση στην εξωτερική γνώση, η απόδοση μειώνεται αισθητά όταν αυξάνει το μήκος του διαλόγου. Οι πρόσφατες ενδείξεις συμφωνούν ότι, πέρα από ένα σημείο, η ανάκτηση και αξιοποίηση παλαιότερων πληροφοριών της βάσης γνώσης γίνεται αποσπασματική και το μοντέλο «κολλάει» στο πρόσφατο πλαίσιο συνομιλίας (Gao Y et al., 2023; Gao T et al., 2025).

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ο agent μπορεί αρχικά να χρησιμοποιεί σωστά τις ορισμένες έννοιες (π.χ. τι σημαίνει κάθε μεταβλητή του EPR ή τους όρους με την επιθυμητή σημασία τους), αλλά σε μεταγενέστερα στάδια της συνομιλίας να δίνει απαντήσεις που δεν ευθυγραμμίζονται πια με το knowledge base, ακόμη κι αν αυτό είναι σωστά δομημένο στο vector store και το prompt είναι σαφές.

2.1.3 Παρουσιάζουν σφάλματα ανάκτησης και «παραισθήσεις» πάνω στα ίδια τα δεδομένα

Η χρήση vector store και RAG δεν εγγυάται ότι οι ανακτημένες «σχετικές» πληροφορίες είναι όντως οι καταλληλότερες. Έρευνες για τα συστήματα RAG δείχνουν προβλήματα στην ακρίβεια ανάκτησης πληροφοριών, επιλογή μη σχετικών πληροφοριών ή μη συναφών τμημάτων κειμένου και κυρίως, την επιμονή φαινομένων «παραισθήσεων» (hallucination), όπου το μοντέλο συνθέτει απαντήσεις που δεν υποστηρίζονται από τα φορτωμένα δεδομένα και τις οδηγίες (Zhang & Zhang, 2025; Pederson, 2025). Στο πλαίσιο του EPR, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες ερμηνείες σε σχέση με τα εύρη των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής ή σε αυθαίρετες συμβουλές για τη διεπιστημονική συνεργασία, παρότι το σχετικό υλικό υπάρχει στη βάση γνώσης.

2.1.4 Είναι «αδιαφανή» χωρίς να γνωρίζει ο χρήστης την προέλευση της εξόδου

Η συμπεριφορά ενός custom GPT καθορίζεται από ένα σύνολο οδηγιών οι οποίες περιλαμβάνουν τις κρυφές παραμέτρους του παρόχου (π.χ. του συγκεκριμένου LLM και των οδηγιών που ακολουθεί σύμφωνα με την OpenAI), τις οδηγίες του prompt δημιουργίας του GPT, τις πληροφορίες που βρίσκονται στο vector store και την προσωρινή RAG, χωρίς ο χρήστης να έχει πλήρη εικόνα για το ποια έγγραφα χρησιμοποιήθηκαν, πώς σταθμίστηκαν και πώς συνδυάστηκαν με τις εσωτερικές παραμέτρους του μοντέλου (Cheng, 2024). Η έρευνα για τη θέση και τον ρόλο των system prompts υπογραμμίζει ότι αυτά τα prompts αποτελούν ισχυρό αλλά αδιαφανή μηχανισμό διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του μοντέλου, συχνά με δυσδιάκριτες προκαταλήψεις και δύσκολη δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσης της εξόδου, επαναφέροντας το γνωστό black box problem (Gounaris & Kosteleto, 2024). Για ένα βοηθητικό εργαλείο διεπιστημονικής έρευνας που έχει ως σκοπό να αναλύει δεδομένα όπως τα αποτελέσματα του EPR, αυτή η αδιαφάνεια μπορεί να αποδειχθεί προβληματική, καθώς ο χρήστης δεν μπορεί να ελέγξει αν ο agent εφαρμόζει τις θεωρητικές διακρίσεις του εργαλείου ή πραγματοποιεί μόνος του άλλους υπολογισμούς.

2.1.5 Έχουν περιορισμένη επεκτασιμότητα και δεν προσαρμόζονται εύκολα στα νέα LLM

Ορισμένες τεχνικές αναλύσεις για χρήση custom GPTs στην εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις ή σε ομαδικά περιβάλλοντα δείχνουν ότι αυτά τα εργαλεία δυσκολεύονται να λειτουργήσουν όταν αυξάνεται ο όγκος των εγγράφων, ο αριθμός των χρηστών και η ανάγκη για αυστηρή έκδοση και έλεγχο των γνώσεων (Heimes, 2025). Μικρές μεταβολές στο knowledge base ή αλλαγές της έκδοσης του LLM στην οποία παραμετροποιήθηκαν, μπορούν να οδηγήσουν σε

διαφορετικές απαντήσεις, υπονομεύοντας την αξιοπιστία τους. Αυτή η πρόκληση, όπως θα δούμε στη συνέχεια, παρουσιάστηκε στον AiPi και αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά.

Συνολικά, τα παραπάνω προβλήματα και περιορισμοί υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη ενός custom GPT όπως ο AiPi δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά σε μια ad hoc διατύπωση ενός prompt. Απαιτείται συστηματική μεθοδολογία παραμετροποίησης, που να περιλαμβάνει μια σύνθετη και επαναλαμβανόμενη διαδικασία με σαφή ορισμό ρόλων και σεναρίων χρήσης, επιμελημένη δόμηση του corpus των δεδομένων που ανεβαίνουν στη knowledge base (π.χ. σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων), διαχωρισμό ορισμένων από αυτά και ενσωμάτωσή τους στις κεντρικές οδηγίες του prompt, τυποποιημένη διεπαφή με τα δεδομένα EPR (σε μορφή JSON string), διαδικασίες αξιολόγησης (evals) και όπου χρειάζεται, πρόσθετο και στοχευμένο fine-tuning. Η ανάγκη αυτής της μεθοδολογικής αυστηρότητας αποτελεί το περιεχόμενο των επόμενων εννοτήτων.

2.2 Η μέθοδος παραμετροποίησης του AiPi Agent

Η παραμετροποίηση του AiPi δεν ακολούθησε μια άπαξ, «εμπειρική» λογική διατύπωσης ενός καλού prompt, αλλά οργανώθηκε ως κυκλική, επαναλαμβανόμενη διαδικασία:

σχεδιασμός -> εκπαίδευση -> αξιολόγηση -> αναθεώρηση -> επαναξιολόγηση

Η λογική αυτή ευθυγραμμίζεται με τα σύγχρονα σχήματα human-in-the-loop ανάπτυξης πρακτόρων, όπου η ανθρώπινη εποπτεία και η συνεχής αξιολόγηση εντάσσονται στον ίδιο τον κύκλο ζωής του συστήματος (Gounaris & Kosteletos, 2024), αντί να αντιμετωπίζονται ως εξωτερικό στάδιο ελέγχου ποιότητας. Αντίστοιχες προσεγγίσεις στον χώρο των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων προτείνουν ρητά τον συνδυασμό prompt engineering, evals και fine-tuning σε επαναληπτικούς κύκλους βελτιστοποίησης της συμπεριφοράς του μοντέλου για συγκεκριμένες εργασίες και πεδία χρήσης (Ouyang et al., 2022; OpenAI, 2025).

Στο πλαίσιο αυτό, ο AiPi αναπτύχθηκε μέσω διαδοχικών κύκλων διαμόρφωσης του ρόλου του, οργάνωσης του knowledge base, σχεδιασμού οδηγιών, ελέγχου με τυπικά σενάρια χρήσης και όπου κρίθηκε αναγκαίο supervised fine-tuning πάνω σε επιλεγμένα ζεύγη εισόδου-εξόδου.

2.2.1 Περιγραφική αποτύπωση του πράκτορα

Σε πρώτο στάδιο διαμορφώθηκε μια αναλυτική περιγραφική προδιαγραφή του AiPi σε μορφή κειμένου. Καθορίστηκαν το όνομα και η ταυτότητα του πράκτορα (Artificial Intelligence Principal Investigator Assistant), ο θεμελιακός ρόλος του ως «φιλοσοφικού βοηθού επιστημονικού υπευθύνου», οι λειτουργίες του σε τέσσερις άξονες (chatbot, tutor, analyser, συνδιαμορφωτής του εργαλείου Δυναμικής Οντολογίας) και το γενικό πλαίσιο αναφοράς του (διεπιστημονική συνεργασία, EPR, Δείκτης Γνωσιακής Αρετής). Αυτό το βήμα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στον σχεδιασμό prompts, σύμφωνα με τις οποίες η σαφής περιγραφή του ρόλου, του στόχου και των «ορίων αρμοδιότητας» του μοντέλου βελτιώνει σημαντικά τη συνέπεια και τη χρησιμότητα των απαντήσεων.

Η περιγραφή αυτή εξειδικεύθηκε σε bullets, όπου καταγράφονταν: α) οι λειτουργίες διάγνωσης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων του EPR, β) ο εκπαιδευτικός ρόλος για βασικές φιλοσοφικές και επιστημολογικές διακρίσεις, γ) η δυνατότητα ανάλυσης λεκτικών αλληλεπιδράσεων και εντοπισμού ασυνεπειών, και δ) η μελλοντική συμβολή στη σημασιολογική ευθυγράμμιση εντός του εργαλείου Δυναμικής Οντολογίας. Στην πιλοτική εκδοχή, ο AiPi εστιάζει κυρίως στην ανάλυση των οκτώ μεταβλητών του EPR και στη μετάφραση των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής (Epistemic Virtue Index) σε σύντομη, ερμηνευτική ανατροφοδότηση για τη διεπιστημονική συνεργασία.

Αντί για ένα γενικό, διάχυτο corpus, το knowledge base οργανώθηκε σε στοχευμένα αρχεία:

Αρχείο μεταβλητής 1 (Pluralism)

Αρχείο μεταβλητής 2 (Realism)

Αρχείο μεταβλητής 3 (Logic)

Αρχείο μεταβλητής 4 (Ladenness)

Αρχείο μεταβλητής 5 (Justification)

Αρχείο μεταβλητής 6 (Language)

Αρχείο μεταβλητής 7 (Methodology)

Αρχείο μεταβλητής 8 (Skepticism)

Αρχείο σημασιολογικού πλαισίου και ορολογίας (cognitive and semantic alignment, interdisciplinary integration κ.λπ.).

Η επιλογή θεματικά οριοθετημένων αρχείων ευθυγραμμίζεται με ευρήματα κατά τα οποία η στοχευμένη προσαρμογή γλωσσικών μοντέλων σε συγκεκριμένο domain βελτιώνει την απόδοση σε εξειδικευμένες εργασίες (Vasilis, 2024) και μειώνει τη «διάχυση» σε άσχετο περιεχόμενο.

Η προδιαγραφή αυτή αποτέλεσε, σε συμπυκνωμένη μορφή, τη βάση για το system-level prompt του GPT.

2.2.2 Συγκέντρωση και κατάλληλη προετοιμασία του υλικού εκπαίδευσης

Σε επόμενο στάδιο συγκροτήθηκε το υλικό εκπαίδευσης για κάθε μεταβλητή του EPR (Pluralism [πλουραλισμός], Realism [ρεαλισμός], Logic [λογική], Ladenness [θεωρητικός εμποτισμός], Justification [δικαιολόγηση], Language [γλώσσα], Methodology [μεθοδολογία], Scepticism [σκεπτικισμός]), αντλώντας από το σώμα κειμένων που παρήχθη στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής έρευνας για τη διεπιστημονική σύνθεση. Το υλικό αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ως ενιαίο, «συνεχές» κείμενο, αλλά αναδιατάχθηκε σε μορφή ερωτήσεων–απαντήσεων: σύντομα, εστιασμένα ζεύγη που αντιστοιχούν σε κεντρικά νοηματικά σημεία (π.χ. «Τι είναι ο πλουραλισμός στη φιλοσοφία της επιστήμης;», «Τι εννοούμε με τον όρο γνωσιακή ευθυγράμμιση;», «Πώς διαφοροποιείται η επαλήθευση από τη διαψευσιμότητα;», κ.α.). Η επιλογή αυτή στηρίζεται σε ποικίλες μελέτες που δείχνουν ότι τα μοντέλα

ανταποκρίνονται καλύτερα όταν τα παραδείγματα εκπαίδευσης έχουν μορφή δομημένων instruction–response ή question–answering tasks, τόσο σε γενικό πλαίσιο instruction-tuning όσο και σε πιο ειδικές εργασίες συλλογιστικής (Ouyang et al., 2022; Khandelwal et al., 2024). Η μορφή αυτή βοηθά το μοντέλο να χαρτογραφήσει ευθέως συγκεκριμένους τύπους ερωτημάτων σε συγκεκριμένα πρότυπα απάντησης, μειώνοντας τις ασάφειες ως προς το τι συνιστά «καλή» απάντηση σε κάθε τύπο αιτήματος.

Παράλληλα, δόθηκε προσοχή στο μήκος και στην πυκνότητα των απαντήσεων: κείμενα αρκετά αναλυτικά ώστε να μεταφέρουν τη θεωρητική διάκριση (π.χ. θεμελιοκρατία vs συνεκτικισμός, ρεαλισμός vs αντιρεαλισμός), αλλά όχι υπερβολικά εκτενή ώστε να διαχέεται το νόημα ή να αυξάνεται η πιθανότητα παραναγνώσεων από το μοντέλο. Οι κατευθύνσεις αυτές συνάδουν με τις βέλτιστες πρακτικές supervised-fine-tuning, όπου η έμφαση δίδεται στην ποιότητα, τη σαφήνεια και τη σταθερότητα της δομής των παραδειγμάτων, παρά στον όγκο του κειμένου (OpenAI, 2025b).

2.2.3 Τμηματικός σχεδιασμός οδηγιών και prompt engineering

Αφού ορίστηκε το corpus, ακολούθησε ο τμηματικός σχεδιασμός των οδηγιών προς το μοντέλο. Πριν συνταχθεί το τελικό σώμα οδηγιών του AiPi, δοκιμάστηκαν επιμέρους prompts σε γενικό LLM (GPT-4o), ώστε να ελεγχθεί πώς ανταποκρίνεται το μοντέλο σε: περιγραφές ρόλων (π.χ. «φιλοσοφικός βοηθός για διεπιστημονική συνεργασία»), διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης του JSON string, περιορισμούς γλώσσας και ύφους (επίσημη ελληνική, μεταπτυχιακού επιπέδου, χωρίς υπερβολική οικειότητα), δομές απάντησης (λίστες, πίνακες, σύντομες παραγράφους κ.α.). Η διαδικασία αυτή ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες οδηγίες για prompt engineering, όπου συστήνεται η επανειλημμένη, πειραματική βελτίωση του prompt με σταδιακές τροποποιήσεις, αντί της εφάπαξ διατύπωσης ενός «ιδανικού» κειμένου (OpenAI, 2025c).

Στη συνέχεια, οι οδηγίες προς τον πράκτορα οργανώθηκαν σε σαφώς διακριτά τμήματα: α) περιγραφή ρόλου και κοινού, β) χειρισμός του EPR όταν ο χρήστης δεν έχει ακόμη προφίλ, γ) αυστηρή περιγραφή της μορφής του JSON string και των virtue intervals (λειτουργικό εύρος τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής για κάθε μεταβλητή), δ) κανόνες για τη δομή της απάντησης (πίνακας και σύντομη σύνοψη σε τρεις προτάσεις) και ε) οδηγίες για θεωρητικές ερωτήσεις εκτός JSON. Όταν διαπιστώθηκε εμπειρικά ότι το μοντέλο είχε τάση υπερβολικής ανάλυσης, προστέθηκαν ρητοί περιορισμοί στην έκταση (μέγιστος αριθμός λέξεων ανά σχόλιο) και ζητήθηκε η χρήση πίνακα συγκεκριμένης μορφής (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) για τη συμπυκνωμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων του EPR. Ανάλογοι περιορισμοί προτείνονται και σε τεχνικές αναφορές ως πρακτικός τρόπος ελέγχου της φλυαρίας (verbosity) και ενίσχυσης της προσανατολισμένης στον στόχο παραγωγής κειμένου (Khandelwal et al., 2024; OpenAI, 2025c).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Παράδειγμα εξόδου για την ανάλυση των αποτελεσμάτων του EPR

Μεταβλητή	Τιμή	Εύρος ΔΓΑ	Ετικέτα	Σύντομη εξήγηση (≤ 45 λέξεις)
Pluralism	5.6	4.50-7.00	ΕΝΤΟΣ	Υιοθετείτε σύνθεση πολλών προοπτικών χωρίς ακρότητες. Έτσι διευκολύνεται η ανταλλαγή εννοιών και μεθόδων μεταξύ ετερογενών κλάδων.
Realism	5.0	4.50-7.00	ΕΝΤΟΣ	Ισορροπείτε ανάμεσα σε οντολογική δέσμευση και πρακτική θεώρηση, επιτρέποντας διάλογο ρεαλιστών-αντιρεαλιστών χωρίς δογματισμό.
Logic	9.2	6.50-10.00	ΕΝΤΟΣ	Παρουσιάζετε έντονη προσήλωση σε τυπική ακρίβεια και αυστηρή επιχειρηματολογία. Αυτό ενισχύει τη συνεργασία αλλά μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για δημιουργικές παρεκκλίσεις.
Ladenness	6.2	4.00-7.00	ΕΝΤΟΣ	Αναγνωρίζετε τη μερική εξάρτηση των παρατηρήσεων από θεωρίες, κρατώντας ανοικτή την κριτική στις αρχικές παραδοχές κάθε κλάδου.
Justification	6.2	5.00-8.00	ΕΝΤΟΣ	Συνδυάζετε θεμελιακές και συνεκτικές πρακτικές δικαιολόγησης, επιτρέποντας ευέλικτη τεκμηρίωση χωρίς απώλεια αξιοπιστίας.
Language	7.2	7.00-10.00	ΕΝΤΟΣ	Δίνετε βαρύτητα στη σημασιολογική σαφήνεια. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι παρερμηνείες σε ομάδες με διαφορετικά λεξιλόγια.
Methodology	5.2	4.50-7.00	ΕΝΤΟΣ	Διατηρείτε μέτρια ελευθερία επιλογής μεθόδων, σεβόμενοι τα κριτήρια διαψευσιμότητας και πρακτικής εφαρμογής.
Scepticism	6.8	4.00-7.00	ΕΝΤΟΣ	Υιοθετείτε εποικοδομητική αμφιβολία, ενισχύοντας τον αναστοχασμό χωρίς να παρακωλύεται η εξέλιξη της συνεργασίας.

2.2.4 Δημιουργία GPT, αξιολόγηση συμπεριφοράς (evals) και ανατροφοδότηση

Αφού σταθεροποιήθηκε η βασική δομή οδηγιών, δημιουργήθηκε η πρώτη έκδοση του AiPi ως custom GPT στο περιβάλλον του παρόχου. Η συμπεριφορά του πράκτορα αξιολογήθηκε

μέσα από τυπικά σενάρια χρήσης, με συνδυασμό υποθετικών και πραγματικών προφίλ χρηστών. Για κάθε σενάριο ελέγχθηκε α) αν το GPT αναγνωρίζει και διαβάζει σωστά το JSON string, β) αν αντιστοιχίζει ορθά τις τιμές στα αντίστοιχα virtue intervals, γ) αν παράγει πίνακα με τη ζητούμενη δομή (στήλες μεταβλητής, τιμής, εύρους, ετικέτας, σύντομης ερμηνείας), δ) αν τηρεί τους γλωσσικούς και υφολογικούς περιορισμούς. Η χρήση evals, δηλαδή τυποποιημένων δοκιμαστικών σεναρίων με ρητά κριτήρια επιτυχίας, συνάδει με τις σύγχρονες οδηγίες αξιολόγησης LLM-συστημάτων, όπου ο συνδυασμός μετρήσιμων αξιολογήσεων, καταγραφής σφαλμάτων και στοχευμένων αλλαγών στο prompt ή στα δεδομένα εκπαίδευσης θεωρείται κρίσιμος για τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς (OpenAI, 2024d).

2.2.5 Supervised fine-tuning και περαιτέρω επεκτάσεις

Για να ενισχυθεί η σταθερότητα και συνέπεια των απαντήσεων, ιδιαίτερα σε ερωτήματα που επαναλαμβάνονται με μικρές παραλλαγές, εφαρμόστηκε supervised fine-tuning (SFT) σε επιλεγμένα μοντέλα. Χρησιμοποιήθηκαν ζεύγη εισόδου–εξόδου, όπου η είσοδος περιλάμβανε τυπικά JSON προφίλ ή θεωρητικές ερωτήσεις, και η έξοδος ήταν απαντήσεις που είχαν ήδη επιμεληθεί χειρωνακτικά ως «πρότυπα». Στόχος ήταν να «αποσταχθεί» μία συνεπής στρατηγική απάντησης, δηλαδή συγκεκριμένος τρόπος ανάγνωσης του JSON, σύγκρισης με τα virtue intervals, και συμπυκνωμένης ερμηνείας προσανατολισμένης στη διεπιστημονική συνεργασία. Η χρήση SFT σε τέτοια σενάρια συνιστάται γενικά ως μέσο για να καταστεί η συμπεριφορά του μοντέλου πιο αξιόπιστη σε ειδικές εργασίες, συμπληρώνοντας τις τεχνικές prompt engineering (OpenAI, 2025; 2025b).

Παράλληλα, δοκιμάστηκαν παραλλαγές στη δομή του knowledge base (π.χ. περισσότερα παραδείγματα για ακραίες τιμές μεταβλητών, διαφορετικός διαχωρισμός θεωρητικού / εφαρμοσμένου υλικού) και εναλλακτικές διατυπώσεις των οδηγιών, οι οποίες αξιολογήθηκαν συγκριτικά με βάση την ακρίβεια, τη σαφήνεια και τη χρησιμότητα των απαντήσεων.

2.3 Ο ρόλος του JSON string ως σταθερής διεπαφής με το EPR

Κομβικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του AiPi είναι ότι τα αποτελέσματα του EPR εξάγονται πάντοτε στην ίδια, αυστηρά τυποποιημένη μορφή JSON, με οκτώ αριθμητικά πεδία. Το JSON string λειτουργεί ως σταθερή, σημασιολογικά διαφανής διεπαφή ανάμεσα στο εργαλείο EPR και στον πράκτορα AiPi. Η επιλογή μιας δομημένης μορφής, όπως το JSON, ως «συμβολαίου δεδομένων» ευθυγραμμίζεται με τη σύγχρονη πρακτική στα συστήματα LLM, όπου η χρήση JSON ή JSON Schema προτείνεται ως μέσο για αξιόπιστη, ελέγξιμη ανταλλαγή δομημένων πληροφοριών μεταξύ μοντέλου και εργαλείων (OpenAI, 2025e).

Ο AiPi έχει ρητά ρυθμιστεί να απορρίπτει ελλιπή ή κατεστραμμένα JSON αντικείμενα (π.χ. απουσία κάποιου πεδίου ή λανθασμένος τύπος τιμής) και να ζητά από τον χρήστη να επικολλήσει εκ νέου τη σύνοψη. Μόνον όταν η είσοδος πληροί τη συγκεκριμένη δομή, το μοντέλο προχωρά στη σύγκριση κάθε τιμής με ένα προκαθορισμένο virtue interval (λειτουργικό εύρος τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής για κάθε μεταβλητή) και στην

παραγωγή δομημένης απάντησης. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τις πρακτικές χρήσης structured outputs και συμβάσεων βασισμένων σε JSON (JSON-based) σε LLM εφαρμογές, όπου η μορφή της εξόδου / εισόδου ορίζεται εκ των προτέρων και ελέγχεται συστηματικά.

Μια ενδεικτική απάντηση σε περίπτωση λανθασμένης εισαγωγής του JSON string έχει την ακόλουθη μορφή: «*Το αρχείο JSON που αποστέilate είναι ατελές και μη έγκυρο. Λείπουν οι τιμές για τις μεταβλητές average_logic και average_skepticism, ενώ η σύνταξη είναι επίσης ελλιπής (υπάρχουν κόμματα χωρίς τιμές). Παρακαλώ συμπληρώστε και τις οκτώ τιμές για να μπορέσω να πραγματοποιήσω την αξιολόγηση.*»

Για λόγους διαφάνειας και επαναληψιμότητας, η δομή του JSON string παραμένει αμετάβλητη, ανεξαρτήτως έκδοσης του EPR ή διαφοροποιήσεων στο ίδιο το ερωτηματολόγιο. Με τον τρόπο αυτό α) καθίσταται δυνατή η συγκριτική ανάλυση προφίλ σε βάθος χρόνου, β) διευκολύνεται η ενσωμάτωση του AiPi σε ευρύτερα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. dashboards, εργαλεία οπτικοποίησης) και γ) επιβάλλεται ένα σαφές «σχήμα» που μπορεί να ελεγχθεί αυτόματα. Η χρήση σταθερών JSON σχημάτων έχει αναδειχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως κρίσιμη για τη διαχείριση δεδομένων σε LLM workflows, ακριβώς επειδή επιτρέπει την επικύρωση, τον έλεγχο συμβατότητας και την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων σε πολλαπλά στάδια της αλυσίδας επεξεργασίας (OpenAI, 2025e).

Στο πλαίσιο λειτουργίας του AiPi, το JSON string αποτελεί «γέφυρα» ανάμεσα στο διαγνωστικό εργαλείο και τον πράκτορα TN, καθώς καθιστά σαφές ποια ακριβώς δεδομένα χρησιμοποιούνται, με ποιον τρόπο συγκρίνονται με τα virtue intervals και πώς μετατρέπονται σε ανατροφοδότηση για τη διεπιστημονική συνεργασία.

Για τη βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και της συνέπειας των απαντήσεων, το σχήμα του JSON εντάχθηκε ρητά στο system-level prompt του AiPi, στην αγγλική γλώσσα, δηλαδή στη γλώσσα παραμετροποίησης του μοντέλου. Στόχος ήταν το ίδιο το prompt να λειτουργεί ως «συμβόλαιο» ανάμεσα στο LLM και τα δεδομένα του EPR, καθορίζοντας τόσο τη δομή της εισόδου όσο και τον τρόπο επεξεργασίας της. Το σχετικό απόσπασμα του prompt έχει την ακόλουθη μορφή:

WHEN USER PROVIDES EPR-JSON

Input must be exactly one JSON object with eight numeric keys:

```
{
  "average_pluralism": <float>,
  "average_realism": <float>,
  "average_logic": <float>,
  "average_ladenness": <float>,
  "average_justification": <float>,
```

```
"average_language": <float>,
"average_methodology": <float>,
"average_skepticism": <float>
}
```

Compare each value to the optimal interval:

Virtue intervals:

- pluralism.....4.50 – 7.00
- realism..... 4.50 – 7.00
- logic..... 6.50 – 10.00
- ladenness..... 4.00 – 7.00
- justification..... 5.00 – 8.00
- language..... 7.00 – 10.00
- methodology..... 4.50 – 7.00
- skepticism..... 4.00 – 7.00

For each key:

- compare value to interval → label ****BELOW / WITHIN / ABOVE****
- explain in ≤ 45 Greek words the implication for interdisciplinary collaboration.

Finish with exactly ****3 sentences****:

1. strongest alignment, 2. main risk, 3. actionable suggestion.

If JSON is malformed or incomplete → ask user to resend.

Με αυτόν τον τρόπο, η μορφή του JSON, τα εύρη των τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής (virtue intervals), οι ετικέτες κατηγοριοποίησης (BELOW / WITHIN / ABOVE), καθώς και η δομή της απάντησης (σύντομα σχόλια ανά μεταβλητή και τριμερής ελληνόφωνη σύνοψη) ενσωματώνονται ρητά στις οδηγίες του πράκτορα και δεν αφήνονται σε σιωπηρές ή ασαφείς συμβάσεις.

Με βάση τα παραπάνω, και μετά από έναν διαρκή κύκλο fine-tuning, επιτεύχθηκε μια συμπεριφορά πλήρως προσαρμοσμένη στους σκοπούς χρήσης του AiPi, αντιμετωπίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις προκλήσεις και τους περιορισμούς που εμφανίζουν τα custom GPTs. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του AiPi, προκειμένου να ακολουθεί τις οδηγίες με πιστότητα,

εφαρμόστηκε ιδιαίτερα φροντισμένο prompt engineering, με σαφή περιγραφή ρόλων, στόχων και διαδικασιών, ενώ η λειτουργία ανάγνωσης του JSON string εντάχθηκε, όπως είδαμε παραπάνω, στις βασικές οδηγίες με αναλυτικό και λεπτομερειακό τρόπο.

Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της «λήθης», δημιουργήθηκε μια εννοιολογικά και σημασιολογικά σαφής και αυστηρά δομημένη βάση γνώσης, η οποία αναθεωρήθηκε πολλαπλές φορές, έως ότου ο πράκτορας να ανταποκρίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια. Παράλληλα, περιορίστηκε η έκταση των απαντήσεων, δόθηκε η οδηγία να παραμένει εντός του θέματος των επιστημολογικών και φιλοσοφικών ζητημάτων και των θεμάτων που αφορούν τις διεπιστημονικές συνεργασίες, και προστέθηκε ρητή οδηγία να «ανατρέχει» πάντοτε στη βάση γνώσης του πριν απαντήσει.

Για το ζήτημα των «παραισθήσεων», περιορίστηκε το εύρος, η έκταση και το περιεχόμενο των αποκρίσεων σε θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός του, γεγονός που σε συνδυασμό με την αυστηρά δομημένη βάση γνώσης, μειώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το περιθώριο σφάλματος.

Για την αντιμετώπιση της δυσκολίας προσαρμογής του πράκτορα σε νέα γλωσσικά μοντέλα (LLM), ορίστηκε by default η χρήση του μοντέλου GPT-4o, με δυνατότητα αλλαγής μοντέλου εφόσον το επιλέξει ο χρήστης.

Τέλος, για την αντιμετώπιση της αδιαφάνειας, πραγματοποιήθηκε διάχυση του περιεχομένου της βάσης γνώσης του AiPi, όπως θα δούμε στη συνέχεια, προκειμένου να είναι κατανοητό στον χρήστη το σημασιολογικό πλαίσιο και η ορολογία με την οποία εκπαιδεύτηκε ο πράκτορας, και η οποία αντιπροσωπεύει το τριμερές μοντέλο σύνθεσης γνώσης που προτάθηκε από τον ερευνητή και δημιουργό του εργαλείου.

3. Η Knowledge Base του AiPi

Η βάση γνώσης (knowledge base) του AiPi είναι αποθηκευμένη σε μορφή αρχείων .txt στο ενσωματωμένο vector store που παρέχεται για τη δημιουργία custom GPTs και αποτελείται από εννέα αρχεία: ένα για κάθε μεταβλητή του EPR, και ένα ένατο αρχείο που συγκροτεί το σημασιολογικό πλαίσιο και διευκρινίζει τους ειδικούς όρους που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία του AiPi. Καθώς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των οκτώ μεταβλητών βρίσκεται υπό έκδοση στο σώμα κειμένων της μεταδιδακτορικής έρευνας, στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν μόνο επιλεγμένοι όροι που συγκροτούν το ένατο αρχείο της knowledge base, συγκεκριμένα κομβικές έννοιες οι οποίες καθορίζουν το σημασιολογικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί ο AiPi.

3.1 The Epistemological Profile Radar (EPR)

Στο ένατο αρχείο της knowledge base, η έννοια του EPR είναι καταχωρισμένη σε μορφή ζευγών ερωτήματος-απάντησης, σύμφωνα με τη λογική:

"input" "Τι είναι το Ραντάρ Επιστημολογικού Προφίλ; Epistemological Profile Radar (EPR)"

"output" "To Epistemological Profile Radar (EPR) είναι ένα φιλοσοφικό εργαλείο διάγνωσης, αποτύπωσης..."

Ο AiPi γνωρίζει ότι EPR είναι ένα φιλοσοφικό εργαλείο διάγνωσης, αποτύπωσης και ανάλυσης επιστημολογικών στάσεων, το οποίο συμβάλλει στη γνωσιακή ευθυγράμμιση εντός των διεπιστημονικών συνεργασιών. Αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο σαράντα δηλώσεων, ομαδοποιημένων σε οκτώ μεταβλητές (pluralism, realism, logic, ladenness, justification, language, methodology, skepticism). Οι απαντήσεις των χρηστών (σε τετράβαθμη κλίμακα συμφωνίας-διαφωνίας) επεξεργάζονται αλγοριθμικά και τα αποτελέσματα αποτυπώνονται σε ένα διάγραμμα ραντάρ (radar chart), το οποίο συγκροτεί το «επιστημολογικό προφίλ» κάθε συμμετέχοντος.

Το EPR σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας του Δρ. Άλκη Γούναρη με τίτλο: «Ο ρόλος της φιλοσοφίας στη διεπιστημονική έρευνα και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην επίλυση γνωσιολογικών και νοηματοδοτικών ζητημάτων» και αποτελεί το πρώτο μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων που έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ ετερόκλητων πεδίων επιστημονικής εξειδίκευσης και να συμβάλλουν στη σύνθεση γνώσης.

Η χρήση του EPR εντάσσεται στο αρχικό στάδιο μιας διεπιστημονικής συνεργασίας και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε νέους επιστήμονες, διδακτορικούς ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς εντοπίζει σημεία σύγκλισης ή απόκλισης των μεταξύ τους αφετηριακών στάσεων και παραδοχών με τις οποίες εισέρχονται σε μια ομαδική έρευνα. Πέρα από τη βελτίωση της ερευνητικής συνεργασίας το εργαλείο ενισχύει την επιστημολογική αυτογνωσία και την αυτορρυθμιζόμενη προσαρμογή σε συνθήκες διεπιστημονικότητας.

Η διαδικασία επιλογής των δηλώσεων διαρκεί περίπου 15 λεπτά.

Δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες επιλογές, παρά μόνο αποτύπωση των στάσεων, η οποία επιτρέπει, αφενός τη σύγκριση των προφίλ διαφορετικών χρηστών και αφετέρου τη σύμπτωση (ή μη) κάθε προφίλ εντός του λειτουργικού εύρους τιμών του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, δημιουργείται αυτόματα μια εξατομικευμένη διαγραμματική απεικόνιση που μαζί με περισσότερα στοιχεία αποστέλλονται στο mail του χρήστη.

Τα αποτελέσματα του διαγνωστικού εργαλείου EPR εξάγονται σε μορφή JSON για ανάλυση και περαιτέρω επεξεργασία.

Όλα τα προφίλ που δημιουργούνται από το εργαλείο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παραμένουν απόρρητα.

Ωστόσο, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να κοινοποιήσουν το εξατομικευμένο διάγραμμά τους μέσω ειδικού συνδέσμου.

3.2 Ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής (ΔΓΑ) - The Epistemic Virtue Index (EVI)

Με την ίδια λογική ερώτησης – απάντησης αντιμετωπίζονται και τα δεδομένα για τον Δείκτη Γνωσιακής Αρετής.

"input" "Τι είναι ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής (ΔΓΑ) - The Epistemic Virtue Index (EVI);"

"output" "Ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής αποτελεί μια καινοτομία του EPR..."

Ο AiPi γνωρίζει ότι ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής δεν συνιστά μέτρηση «σωστού–λάθους», αλλά ορισμό ενός λειτουργικού εύρους τιμών για κάθε επιστημολογική μεταβλητή, εντός του οποίου μια στάση θεωρείται ενάρετη στο πλαίσιο της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Στο διάγραμμα ραντάρ, η κόκκινη γραμμή απεικονίζει το επιστημολογικό προφίλ του χρήστη, ενώ οι μπλε και πράσινες γραμμές οριοθετούν το κατώτερο και ανώτερο όριο του ΔΓΑ. Το πεδίο ανάμεσα σε αυτές τις δύο καμπύλες δεν αποτιμά «ορθότητα», αλλά δείχνει το εύρος μέσα στο οποίο ευνοείται η γνωσιακή ευθυγράμμιση και κατ' επέκταση, η αποτελεσματική διεπιστημονική συνεργασία.

Η θεωρητική θεμελίωση του δείκτη αντλείται από την αρετολογική επιστημολογία και ιδίως από την αρετολογική πλαισιοκρατία, σε συνδυασμό με την αριστοτελική έννοια της μεσότητας. Υπό αυτήν την οπτική, η αρετή νοείται ως εξέχουσα ικανότητα προσανατολισμένη σε έναν τελικό σκοπό. Για παράδειγμα, ανάμεσα σε δύο άκρα –π.χ. άκαμπτος δογματισμός και παραλυτικός σκεπτικισμός– η ενάρετη στάση είναι εκείνη που υπηρετεί βέλτιστα τον σκοπό της συνεργασίας. Οι αρετές μπορούν να είναι λειτουργικές, οργανικές, διανοητικές, ηθικές (Gounaris et al., 2025) και, στο παρόν πλαίσιο, γνωσιακές ή επιστημικές, στο μέτρο που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο τα υποκείμενα αποκτούν, αξιολογούν και συνθέτουν γνώση.

Σε αντίθεση με τις μονοδιάστατες και συχνά άκαμπτες στάσεις που καλλιεργούνται εντός εξειδικευμένων επιστημονικών πεδίων, η διεπιστημονική συνεργασία απαιτεί ευελιξία, πραγματισμό και υψηλή ικανότητα κατανόησης των εννοιολογικών και μεθοδολογικών πλαισίων των άλλων επιστημονικών εξειδικεύσεων (disciplines). Ως γνωσιακή αρετή μπορεί, έτσι, να οριστεί η ικανότητα συνεργασίας με στόχο την παραγωγή ή τη σύνθεση νέας γνώσης μεταξύ ετερόκλητων πεδίων. Κριτήριο αυτής της ικανότητας είναι η κατανόηση των ορίων, του υποβάθρου και των μεθόδων των συνεργαζόμενων επιστημών και η δυνατότητα «διερμηνείας» των παραδοχών τους.

Ο ΔΓΑ υλοποιεί αυτή την ιδέα με τη μορφή των virtue intervals: για κάθε μεταβλητή του EPR (πλουραλισμός, ρεαλισμός, λογική κ.οκ.) ορίζεται ένα εύρος τιμών εντός του οποίου μια στάση ευνοεί ή τουλάχιστον δεν εμποδίζει, τη γεφύρωση διαφορετικών κοσμοθεωριών. Ο δείκτης έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην επιβραβεύει ακραία δογματικές ή ακραία σκεπτικιστικές στάσεις, ούτε ακραία μονολιθικές ή ακραία πλουραλιστικές/σχετικιστικές τοποθετήσεις. Εξαιρεση αποτελούν μεταβλητές όπως η λογική συνέπεια ή η προσοχή στο νόημα της γλώσσας κατά τη χρήση της, όπου η ενάρετη στάση μπορεί να συμπίπτει με υψηλές τιμές, καθώς η έλλειψή τους συνιστά δομικό εμπόδιο στην επικοινωνία και στη σύνθεση.

Τεχνικά, ο AiPi συγκρίνει τις τιμές του προφίλ με τα αντίστοιχα virtue intervals και για κάθε μεταβλητή, επισημαίνει αν η στάση είναι BELOW, WITHIN ή ABOVE, συνοδεύοντας την ένδειξη με σύντομη ερμηνεία των συνεπειών για τη συνεργασία. Με τον τρόπο αυτό, ο ΔΓΑ συμβάλλει στη γνωσιακή ευθυγράμμιση, καθιστώντας ορατές τις μεταξύ των μελών αποκλίσεις.

Ο δείκτης εκφράζεται με κατώτερο και ανώτερο όριο τιμών, ρυθμιζόμενο καταρχήν σε ένα «μέσο» εύρος, αλλά δυνητικά προσαρμόσιμο στο μέλλον από τον επιστημονικό υπεύθυνο, ανάλογα με τους στόχους και το προφίλ της κάθε διεπιστημονικής ομάδας.

3.3 Επιστημολογικές Στάσεις - Epistemological Stances

Ο AiPi γνωρίζει ότι με τον όρο Epistemological Stances (Επιστημολογικές Στάσεις) εννοούνται εκείνες οι γνωσιακές στάσεις, πεποιθήσεις ή προδιαθέσεις των ερευνητών απέναντι σε θεμελιώδη ζητήματα, που διαμορφώνουν εν τέλει την κοσμοθεωρία τους.

Συνήθως αυτές οι στάσεις επηρεάζονται από την επιστημονική εξειδίκευση (discipline) των ερευνητών και συνδέονται με αρχικές επιστημολογικές, μεταφυσικές, εννοιολογικές παραδοχές και αξιώματα.

Η χρήση του EPR συμβάλλει στον εντοπισμό διαφορετικών κοσμοθεωριών και ασυμμετριών (incommensurabilities) που υπάρχουν στις θεωρίες βάσης και τελικά αντανακλώνται στις διαφορετικές «επιστημολογικές στάσεις» και εκφράζονται στα διαφορετικά λεξιλόγια, αλλά και στο διαφορετικό νόημα των ίδιων όρων σε διαφορετικό γλωσσικό πλαίσιο.

Οι διαφορετικές επιστημολογικές στάσεις δεν έχουν ως αποτέλεσμα μόνο τη διαφορετική γλωσσική διατύπωση, αλλά και τη συνολική επιστημονική προοπτική, καθώς ερευνητές από διαφορετικές επιστήμες και με διαφορετικό γνωσιακό υπόβαθρο «βλέπουν» κυριολεκτικά διαφορετικά πράγματα ενώ παρατηρούν το ίδιο φαινόμενο.

Για να γίνει κατανοητή η κοσμοθεωρία των μελών ενός προγράμματος, εργαλεία όπως το EPR ανιχνεύουν και χαρτογραφούν τις επιστημολογικές στάσεις μέσω ερωτημάτων, όπως για παράδειγμα: αν υπάρχει ανεξάρτητη πραγματικότητα και με ποιον τρόπο γνωρίζεται, ποιος είναι ο ρόλος της λογικής, πώς δικαιολογούνται οι πεποιθήσεις, πώς κατανοείται η γλώσσα και ποιο είναι το επιτρεπτό εύρος σκεπτικισμού.

Το EPR εξετάζει τις επιστημολογικές στάσεις σε οκτώ μεταβλητές. Η knowledge base του AiPi περιλαμβάνει, για κάθε μεταβλητή, συνοπτική θεωρητική εισαγωγή (π.χ. ρεαλισμός – αντιρεαλισμός, θεμελιοκρατία – συνεκτικισμός), ώστε να «μεταφράζονται» οι τιμές των στάσεων σε νοηματικά σαφείς διατυπώσεις προς τον χρήστη.

3.4 Διεπιστημονική Σύνθεση Γνώσης - Interdisciplinary Knowledge Integration

Στο ίδιο format ερωτήσεων–απαντήσεων, ο AiPi έχει στη βάση γνώσης του καταχωρισμένα δεδομένα για τη σύνθεση γνώσης.

Στη βασική βιβλιογραφία της διεπιστημονικότητας συναντάμε τον όρο *integration*, ο οποίος θα πρέπει να ερμηνεύεται και να μεταφράζεται ως «σύνθεση» (Hoffmann et al., 2012; O'Rourke & Crowley, 2012).

Σύνθεση σημαίνει συνδυασμός γνώσεων από πολλαπλούς κλάδους ή επιστημονικές εξειδικεύσεις (*disciplines*) σε ένα ευρύτερο σύνολο, ακόμη και όταν αυτές δεν συνιστούν «επιστημονικές» γνώσεις με τη στενή ακαδημαϊκή έννοια. Η σύνθεση μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές, εφαρμογές, γνώσεις από την κλινική και εργαστηριακή πρακτική, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα και, γενικότερα, γνώσεις με την ευρύτερη έννοια, πέρα από το στενό πλαίσιο της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ιδιαίτερα θα πρέπει να μας απασχολεί η σύνθεση γνώσης με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού εδάφους για την πρακτική επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων (O'Rourke et al., 2016; Szostak, 2019).

Συνοπτικά, η διεπιστημονική σύνθεση γνώσης μπορεί να εννοηθεί ως διαδικασία που συνδυάζει επιστημονική γνώση, μεθόδους και διαφορετικές οπτικές, οι οποίες πηγάζουν από διακριτές προοπτικές ή αφετηριακές θέσεις των επιστημονικών εξειδικεύσεων. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί μια γέφυρα συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον δύο επιστημονικών περιοχών (*domains*), με σκοπό την επίλυση σύνθετων προβλημάτων και την προώθηση της καινοτομίας. Συνεπώς, η σύνθεση δεν θα πρέπει να εννοείται ως μεταφυσικό αίτημα, όπως η «ενότητα» της επιστήμης, αλλά πρωτίστως ως διαδικασία (Szostak, 2019) ή ως μεθοδολογικό εργαλείο.

Οι επιστημολογικοί λόγοι που καθιστούν τη σύνθεση της γνώσης αποτελεσματικότερη σε ορισμένους τύπους διεπιστημονικής έρευνας συνδέονται με την ευελιξία και το πρακτικό αντίκρισμα της συνεργασίας. Πρόκειται κυρίως για πραγματιστικές προσεγγίσεις της γνώσης, προσανατολισμένες σε λύσεις που «λειτουργούν» για τους ανθρώπους και την κοινωνία, ακόμη και αν δεν ενδιαφέρονται πρωτίστως για την αντανάκλαση της «πραγματικής» εικόνας του κόσμου. Συνήθως, αυτοί οι τρόποι σύνθεσης απαιτούν δημιουργικές και σχεδιαστικές παρεμβάσεις και μοντελοποιήσεις, οι οποίες επιτρέπουν τη συναρμογή ετερογενών και αποσπασματικών στοιχείων σε ένα συνεκτικό γνωσιακό μόρφωμα που πληροί ορισμένα επιστημικά, αλλά κυρίως πρακτικά κριτήρια (Boon & Van Baalen, 2019).

3.5 Γνωσιακή Ευθυγράμμιση - Cognitive Alignment

Η γνωσιακή (*cognitive*) ευθυγράμμιση αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερες νοήμονες οντότητες ή συστήματα εστιάζουν προς έναν κοινό στόχο. Για παράδειγμα, στην εκπαίδευση, η ευθυγράμμιση διασφαλίζει ότι ο δάσκαλος και κάθε μαθητής αντιλαμβάνονται τους στόχους του μαθήματος, τις μεθόδους και τους τρόπους αξιολόγησης με τρόπο τέτοιο που οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο πρακτικό μαθησιακό αποτέλεσμα.

Στην Τεχνητή Νοημοσύνη, η γνωσιακή ευθυγράμμιση νοείται ως μια διαδικασία κατά την οποία η λειτουργία των συστημάτων παράγει εξόδους και συμπεριφορές συμβατές με τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης και τον ανθρώπινο τρόπο λήψης αποφάσεων. Δεν σημαίνει τη σύνθεση ενός νέου θεωρητικού πλαισίου, αλλά μια λειτουργική διαδικασία εντός ενός αποτελεσματικού πρακτικού πλαισίου επίλυσης προβλημάτων, που προκύπτει κυρίως από την κατανόηση του σκοπού και των επιμέρους στόχων προς τους οποίους ευθυγραμμίζονται τα νοήματα συστήματα.

Η γνωσιακή ικανότητα, ή αλλιώς νόηση (cognition), θα πρέπει να νοείται ως διαφορετική από τη νοημοσύνη (intelligence)¹. Η νόηση παρατηρείται στα νοήματα συστήματα και υπερβαίνει την υπολογιστική διαδικασία (Gounaris, 2013).

Αναφερόμενοι στη νόηση (cognition) των συστημάτων, καθώς ως συστήματα μπορούν να εννοούνται και οι ερευνητικές ομάδες, εννοούμε ότι το νόημα δεν περιέχεται στην εκτός πλαισίου πληροφορία (Gounaris, 2013), αλλά αποτελεί μια αναδυόμενη ιδιότητα του συστήματος «άνθρωπος – περιβάλλον – γλωσσική κοινότητα» (Gounaris, 2011, 2012, 2013) ή αλλιώς μπορεί να εννοηθεί ως η «τιμή» που λαμβάνει το νοήμον σύστημα σε μια δεδομένη «γνωσιακή» κατάσταση και το οδηγεί δυνητικά σε ορισμένη δράση.

Σε ό,τι αφορά τη διεπιστημονικότητα, το νόημα εξαρτάται από τη γλωσσική–επιστημονική κοινότητα που το εκφράζει, την ειδικότερη ορολογία της και το σημασιολογικό πλαίσιο που έχουν καθορίσει οι αρχικές επιστημολογικές παραδοχές (βλ. semantic alignment). Η κατανόηση αποτελεί κομβική γνωσιακή έννοια για την ευθυγράμμιση.

3.6 Ο ρόλος της κατανόησης στη γνωσιακή ευθυγράμμιση

Αντλώντας από την αρετολογική επιστημολογία, το εργαλείο EPR, ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής και ο AiPi αποδίδουν ιδιαίτερο βάρος στην κατανόηση.

Οι περισσότερες θέσεις στην επιστημολογία διαχωρίζουν την κατανόηση από τη γνώση, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η «κατανόηση» αποδίδει καλύτερα τον ελληνικό όρο *episteme* απ' ό,τι ο όρος «γνώση» (Grimm, 2024). Πράγματι, ο Αριστοτέλης στα Αναλυτικά Ύστερα (A, 71b 9–12) γράφει ότι «θεωρούμε ότι γνωρίζουμε κάτι πλήρως και όχι με τον σοφιστικό τρόπο, δηλαδή κατά σύμπτωση, όταν πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε την αιτία για την οποία το πράγμα υπάρχει, ότι αυτή είναι η αληθινή αιτία του, και ότι δεν είναι δυνατόν να είναι αλλιώς».

Δεν αρκείται, δηλαδή, σε μια επαρκώς τεκμηριωμένη δικαιολόγηση, αλλά στη βαθύτερη κατανόηση της πραγματικής αιτίας που καθιστά το γεγονός αναγκαίο.

Στη σύγχρονη χρήση του όρου «κατανόηση», ωστόσο, δεν αποδίδουμε τόσο δεσμευτικό χαρακτήρα. Όταν λέμε σήμερα ότι κατανοούμε γιατί έπεσε το ποτήρι στο πάτωμα, σημαίνει

¹ Για τις διαφορές νόησης και νοημοσύνης βλέπε Gounaris & Kosteletos (2022), όπου η μεν νοημοσύνη μπορεί να οριστεί ως η ικανότητα επίτευξης πολύπλοκων στόχων και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υπολογιστική ικανότητα, η δε νόηση ορίζεται ως η ικανότητα του νοήμονος όντος να μαθαίνει, να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί, να προβαίνει σε αξιολογικές κρίσεις και να λαμβάνει αποφάσεις, να νοηματοδοτεί τον κόσμο του.

ότι κατανοούμε ότι «φταίει» η βαρύτητα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι γνωρίζουμε ακριβώς τον νόμο ή τη νευτώνεια φυσική (Grimm, ό.π.).

Ανεξάρτητα από την εννοιολογική μετατόπιση στην πορεία των χρόνων, φαίνεται αποδεκτό ότι η κατανόηση δεν συνιστά υποσύνολο ούτε μηχανισμό της γνώσης, αλλά σαφώς ξεχωριστή εννοιολογική κατηγορία της επιστημολογίας, η οποία έχει ταυτόχρονα κανονιστικό και αξιακό χαρακτήρα. Μπορεί, δε, να υποστηριχθεί ότι σε γενικές γραμμές διαφέρει από τη γνώση στα εξής:

A) Η γνώση, σε αντίθεση με την κατανόηση, μπορεί να είναι αποσπασματική. Μπορεί κάποιος να γνωρίζει λέξεις ή φράσεις μιας ξένης γλώσσας L, αλλά να μην κατανοεί το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο η L αποκτά νόημα. Η κατανόηση προϋποθέτει εννοιολογική συνοχή και ικανότητα ερμηνείας εντός ενός ευρύτερου δικτύου προτάσεων. Έτσι, ενώ μπορεί κάποιος να γνωρίζει τον τύπο $E = mc^2$, δεν είναι εύλογο να υποστηρίξει ότι «κατανοεί» τη σύγχρονη φυσική μόνο με βάση αυτόν (Grimm, 2001).

B) Η κατανόηση εμπεριέχει κάποιο βαθμό ερμηνευτικής συνοχής, όπου η ικανότητα εξήγησης ενός δεδομένου γεγονότος συνεπάγεται συνήθως τη δυνατότητα να το εντάξουμε σε ένα πλέγμα συνδεδεμένων γεγονότων (Grimm, ό.π.). Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι τα αντικείμενα της κατανόησης φαίνονται πιο δομημένα και διασυνδεδεμένα σε έναν συνεκτικό ιστό πεποιθήσεων απ' ό,τι τα αντικείμενα της γνώσης (Zagzebski, 2019). Μπορεί κάποιος, για παράδειγμα, να γνωρίζει ότι ο Dummett διασυνδέει το νόημα μιας έκφρασης με τη χρήση της, αλλά να μην κατανοεί τη βαθύτερη τεκμηρίωση αυτού του ισχυρισμού, επειδή δεν γνωρίζει τις θέσεις του ύστερου Wittgenstein (1953/2024).

Γ) Η κατοχή της γνώσης μπορεί να βασίζεται σε δεξιότητες που δεν περιλαμβάνουν νοηματοδότηση. Για παράδειγμα, η ικανότητα απομνημόνευσης και ανάκλησης μνήμης σε προτάσεις, αριθμούς ή άλλα σύμβολα μας δείχνει ότι η κατανόηση είναι κάτι διαφορετικό. Κάποιος μπορεί να κατέχει λιγότερη γνώση, να θυμάται, για παράδειγμα, λιγότερες πληροφορίες, αλλά να κατανοεί καλύτερα το βάθος αυτών των πληροφοριών (Pritchard, 2010).

Εισάγοντας την έννοια της κατανόησης σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο, μετατρέπουμε τη μεταφρασσιμότητα των επιστημονικών όρων σε «διερμηνεία». Δεν αρκεί κάποιος να γνωρίζει την αντιστοιχία των όρων ή τη μετάφραση ενός ειδικού λεξιλογίου σε ένα άλλο, αλλά θα πρέπει να κατανοεί το νόημα των όρων και τις διασυνδέσεις τους με τις μεταφυσικές, γνωσιακές και μεθοδολογικές παραδοχές, καθώς και τη συμβατότητά τους με τον γενικό σκοπό και τους ρόλους των μελών εντός του ερευνητικού προγράμματος.

3.7 Σημασιολογική Ευθυγράμμιση - Semantic Alignment

Ο AiPi γνωρίζει την έννοια και τη βαρύτητα της σημασιολογικής ευθυγράμμισης σε ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα. Η σημασιολογική ευθυγράμμιση αφορά τη σύγκλιση ως προς το νόημα, τη σημασία και τη χρήση των γλωσσικών όρων σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο. Ενώ η γνωσιακή ευθυγράμμιση αφορά τη συνολική αντίληψη και συμπεριφορά των νοημόνων συστημάτων, η σημασιολογική ευθυγράμμιση αφορά τη γλώσσα, τα ειδικά λεξιλόγια και τις

ορολογικές συμβάσεις, ή σε πολλές περιπτώσεις τις «οντολογίες» που υιοθετούνται σε ένα επιστημονικό πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα, η σημασιολογική ευθυγράμμιση αποτελεί μια διαδικασία κατά την οποία οι ερευνητές από διαφορετικές επιστημονικές εξειδικεύσεις (disciplines) αποκτούν την ικανότητα «διερμηνείας» των λεξιλογίων, της ορολογίας αλλά κυρίως των σημασιών τους, έτσι ώστε να μπορούν να κατευθυνθούν αποτελεσματικά προς την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας τους.

Η διάκριση μεταξύ cognitive alignment και semantic alignment είναι κρίσιμη, καθώς μια ομάδα μπορεί να έχει υψηλό βαθμό γνωσιακής ευθυγράμμισης (όταν, για παράδειγμα, κατανοεί τους στόχους, τις μεθόδους και την πολυπλοκότητα του ερευνητικού προγράμματος), αλλά χαμηλή σημασιολογική ευθυγράμμιση, εφόσον οι βασικοί γλωσσικοί όροι και οι σημασίες τους χρησιμοποιούνται με ασύμβατους τρόπους, λόγω των διαφορετικών λεξιλογίων που κυριαρχούν στις επιμέρους επιστημονικές εξειδικεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο AiPi λειτουργεί ως facilitator στη διαμόρφωση κοινού γλωσσικού πλαισίου, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη Δυναμική Οντολογία κάθε ερευνητικού προγράμματος, η οποία αναπτύσσεται σε επόμενο στάδιο.

4. Ενδεικτικά αποτελέσματα δοκιμών στα γλωσσικά μοντέλα 4-ο και 5.1 και διαφορά στις μεταξύ τους αποκρίσεις

Στο πλαίσιο των συνεχών δοκιμών θέσαμε διαφορετικά σετ ερωτήσεων στα μοντέλα προκειμένου να καταγράψουμε τις μεταξύ τους διαφορές².

Συγκεκριμένα οι δοκιμασίες περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:

Δοκιμασία Α): Ανάλυση του EPR.

Δοκιμασία Β): Επεξήγηση του Δείκτη Γνωσιακής Αρετής.

Δοκιμασία Γ): Επεξήγηση διαφοράς μεταξύ γνωσιακής ευθυγράμμισης και σημασιολογικής ευθυγράμμισης.

Παρατηρούμε ότι το μοντέλο 4ο ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και «διαβάζει» καλύτερα το knowledge base, ενώ το 5.1 είναι πιο «φλύαρο» κατά 20% χωρίς να παράγει πίνακες και να χρησιμοποιεί με ακρίβεια την ορολογία που είναι φορτωμένη στη βάση γνώσης του.

4.1 Η συμπεριφορά του AiPi στο μοντέλο 4ο

Ακολουθεί αξιολόγηση του Επιστημολογικού σας Προφίλ (EPR) (Πίνακας 2):

² Μπορείτε να δείτε τη συμπεριφορά στους συνδέσμους:
<https://chatgpt.com/share/691d9efe-1e40-8009-b6c2-115e502462f6> και
<https://chatgpt.com/share/691daeec-22d8-8009-b60b-b4fb778ff1d5>

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Παράδειγμα αξιολόγησης EPR από AiPi – 4ο

Μεταβλητή	Τιμή	Αξιολόγηση	Ερμηνεία για διεπιστημονική συνεργασία
<i>Pluralism</i>	8.0	ΠΑΝΩ	Υψηλή ενσωμάτωση πολλαπλών θεωρητικών πλαισίων, αλλά ενέχει κίνδυνο γνωσιακής αποσύνδεσης και απώλειας συνεκτικότητας.
<i>Realism</i>	3.0	ΚΑΤΩ	Αντιρεαλιστικές τάσεις μπορεί να δυσχεράνουν τη συμφωνία σε κοινό ερευνητικό αντικείμενο.
<i>Logic</i>	6.2	ΚΑΤΩ	Μερική απόκλιση από αυστηρή λογική συνέπεια· ίσως περιορίζει την τεκμηρίωση σε κοινό μεθοδολογικό έδαφος.
<i>Ladenness</i>	6.0	ΕΝΤΟΣ	Σταθερή κατανόηση της θεωρητικής διαμεσολάβησης της παρατήρησης – διευκολύνει την ερμηνευτική προσέγγιση των δεδομένων.
<i>Justification</i>	6.4	ΕΝΤΟΣ	Καλή ισορροπία μεταξύ εμπειρικής τεκμηρίωσης και θεωρητικής συνεκτικότητας.
<i>Language</i>	8.6	ΕΝΤΟΣ	Πολύ υψηλή σημασία στην εννοιολογική ακρίβεια· καθοριστικό πλεονέκτημα για ερμηνευτική διαύγεια και επίλυση ασυμφωνιών.
<i>Methodology</i>	5.4	ΕΝΤΟΣ	Επαρκής ευελιξία σε μεθόδους, με αποδοχή της διαψευσιμότητας ως κριτήριο.
<i>Scepticism</i>	6.2	ΕΝΤΟΣ	Υγιής δόση εποικοδομητικού σκεπτικισμού – επιτρέπει ανοιχτότητα χωρίς ακύρωση της συνεργασίας.

Απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής;»

Ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής στο πλαίσιο του εργαλείου *Epistemological Profile Radar (EPR)*, είναι ένας διαγνωστικός δείκτης που αποτυπώνει τον βαθμό ευθυγράμμισης των επιστημονικών στάσεων ενός ατόμου ή μιας ομάδας με τις απαιτήσεις της διεπιστημονικής συνεργασίας.

✦ Βασικά σημεία:

Προέρχεται από τη γνωσιολογική πλαισιοκρατία και την αρετολογική επιστημολογία, καθώς και από τη μεσότητα του Αριστοτέλη: το «ενάρετο» είναι το μέσον μεταξύ δύο ακροτήτων.

Στόχος του είναι να εκτιμήσει την ικανότητα κατανόησης του πλαισίου, των ορίων και των εργαλείων τόσο της ίδιας επιστήμης όσο και των άλλων πεδίων.

Δεν επιβραβεύει ακραίες ή μονολιθικές στάσεις (π.χ. απόλυτο σχετικισμό ή δογματισμό), αλλά τιμές εντός ενός "ενάρετου διαστήματος" που επιτρέπουν γόνιμη συνεργασία.

Διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και τους στόχους κάθε ερευνητικής ομάδας: μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι πιο στενός ή πιο ευρύς.

Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν δείκτη γνωσιακής ωριμότητας και ευελιξίας: ποιος μπορεί να συνθέσει, να συνδιαλλαγεί και να συμβάλει σε κοινό επιστημονικό έργο χωρίς να απορρίπτει ή να επιβάλλει άκριτα τις δικές του γνωσιολογικές αφετηρίες.

Απάντηση στο ερώτημα «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γνωσιακής ευθυγράμμισης και σημασιολογικής ευθυγράμμισης;»

Η γνωσιακή ευθυγράμμιση και η σημασιολογική ευθυγράμμιση είναι δύο διακριτά αλλά αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα επιστημολογικής σύγκλισης σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον.

🔍 Γνωσιακή Ευθυγράμμιση

Αφορά την ευθυγράμμιση των βασικών επιστημολογικών στάσεων των μελών μιας ομάδας:

Πώς κατανοούν τη φύση της γνώσης;

Ποιο είναι το στάτους των θεωριών ή των μεθόδων τους;

Ποια είναι η στάση τους απέναντι στον ρεαλισμό, στη θεωρητική φόρτιση των δεδομένων, στη λογική τεκμηρίωση κ.λπ.;

✦ Είναι προϋπόθεση για βαθύτερη συνεργασία.

✦ Αντικείμενο του εργαλείου EPR, που εντοπίζει το πού υπάρχουν εγγενείς συμβατότητες ή συγκρούσεις.

📖 Σημασιολογική Ευθυγράμμιση

Αναφέρεται στην αμοιβαία κατανόηση της ορολογίας και των εννοιών:

Πώς ορίζεται π.χ. «υγεία», «πληροφορία», «κίνδυνος» σε κάθε κλάδο;

Τι σημαίνει μια έννοια μέσα στο δικό της εννοιολογικό σύστημα;

Υπάρχει κοινό λεξιλόγιο ή «γλωσσικό χάσμα»;

✦ Είναι επικοινωνιακή και εννοιολογική προϋπόθεση για να υπάρξει διάλογος.

✦ Αντιμετωπίζεται μέσα από μεταφραστικά σχήματα, «γλωσσικά παιχνίδια» (Wittgenstein) και την έννοια της νοηματοδότησης μέσω χρήσης.

✦ Συνοπτικά:

Όρος	Εστίαση	Πρόβλημα όταν απουσιάζει
Γνωσιακή ευθυγράμμιση	Κοινές επιστημολογικές βάσεις	Σύγκρουση σε επίπεδο μεθόδου, αλήθειας, οντολογίας
Σημασιολογική ευθυγράμμιση	Κοινή κατανόηση όρων και εννοιών	Παρανοήσεις, επικοινωνιακά εμπόδια

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Παράδειγμα σύγκρισης εννοιών από AiPi – 4ο

Και οι δύο είναι απαραίτητες, αλλά η γνωσιακή προηγείται: χωρίς αυτήν, ούτε οι έννοιες μπορούν να μεταφραστούν αποτελεσματικά.

4.2 Η συμπεριφορά του AiPi στο μοντέλο 5.1

Παρέχετε πλήρες και καλοσχηματισμένο JSON· προχωρώ στην ανάλυση του *Epistemological Profile Radar (EPR)*.

🔗 Αναλυτική αποτίμηση ανά μεταβλητή

Pluralism = 8.0 → ABOVE

Υψηλός πλουραλισμός ενισχύει την ανοικτότητα σε πολλαπλά θεωρητικά πλαίσια, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε εννοιολογική διάχυση και δυσκολία εστίασης σε κοινές βάσεις συνεργασίας.

Realism = 3.0 → BELOW

Η χαμηλή ρεαλιστική δέσμευση δείχνει ισχυρές κατασκευασιοκρατικές τάσεις, κάτι που συχνά προκαλεί τριβές με κλάδους που θεωρούν τις οντότητές τους αντικειμενικές και θεωρία-ανεξάρτητες.

Logic = 6.2 → BELOW

Ελαφρώς χαμηλότερη λογική αυστηρότητα ενδέχεται να δυσχεράνει την τυποποίηση επιχειρημάτων και τον έλεγχο συνεκτικότητας, κρίσιμο για κοινά μεθοδολογικά πρωτόκολλα.

Ladeness = 6.0 → WITHIN

Ισορροπημένη επίγνωση του θεωρητικού εμποτισμού βοηθά στη ρητή χαρτογράφηση παραδοχών χωρίς να διολισθαίνει σε σχετικισμό.

Justification = 6.4 → WITHIN

Η στάση δικαιολόγησης συνδυάζει θεμελιακά και συνεκτικιστικά κριτήρια, ευνοώντας συγκλίσεις μεταξύ πεδίων με διαφορετικά πρωτόκολλα τεκμηρίωσης.

Language = 8.6 → ABOVE

Ισχυρή ευαισθησία στη γλώσσα ενισχύει τη σημασιολογική ακρίβεια, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη συνεργασία όταν η υπερ-ανάλυση όρων υπερανταγωνίζεται τη μεθοδολογική πρόοδο.

Methodology = 5.4 → *WITHIN*

Μετριοπαθής στάση σε επαληθευσιμότητα/διαψευσιμότητα επιτρέπει ευελιξία, αλλά απαιτεί οριοθέτηση για να αποφευχθούν *ad hoc* πρακτικές.

Skepticism = 6.2 → *WITHIN*

Ο εποικοδομητικός σκεπτικισμός λειτουργεί καλά για διεπιστημονική διερεύνηση, με κίνδυνο όμως επιβράδυνσης λήψης αποφάσεων αν δεν συνοδεύεται από σαφείς μηχανισμούς συναίνεσης.

Τελική σύνοψη (ακριβώς 3 προτάσεις)

Η ισχυρότερη γνωσιακή σας ευθυγράμμιση αφορά τον γλωσσικό στοχασμό και την ικανότητα εννοιολογικής διαφάνειας. Η κύρια επιστημολογική πρόκληση είναι ο συνδυασμός πολύ υψηλού πλουραλισμού με χαμηλό ρεαλισμό, που μπορεί να δυσχεράνει τη σύγκλιση γύρω από κοινά ερευνητικά αντικείμενα. Προτείνεται να ορίσετε ρητές «ελάχιστες οντολογικές δεσμεύσεις» για το εκάστοτε πρόγραμμα ώστε να σταθεροποιείται το κοινό πλαίσιο συνεργασίας.

Απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής;»

Ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια επιστημονική ή διεπιστημονική ομάδα καλλιεργεί σταθερές, αξιόπιστες και παραγωγικές γνωσιακές στάσεις. Δεν μετρά γνώσεις ή δεξιότητες, αλλά τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη σκέφτονται, τεκμηριώνουν, αμφιβάλλουν, αιτιολογούν και συνεργάζονται.

Στο πλαίσιο του EPR και της φιλοσοφικής βιβλιογραφίας για τις γνωσιακές αρετές, πρόκειται για ένα σύνθετο μέτρο που αφορά:

-τη λογική συνέπεια και ακρίβεια (σύνδεση με την αξία της λογικής· βλ. περιεχόμενο 3_logic.txt),

-τη μετριοπαθή αλλά παραγωγική αμφισβήτηση (συνάφεια με τον εποικοδομητικό σκεπτικισμό· 8_skepticism.txt),

-την ικανότητα εννοιολογικής διαφάνειας (γλωσσική αρετή· 6_language.txt),

-την ισορροπία ανάμεσα σε θεωρία, δεδομένα και μεθόδους (ladenness + methodology· 4_ladenness.txt & 7_methodology.txt).

Απάντηση στο ερώτημα «Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γνωσιακής ευθυγράμμισης και σημασιολογικής ευθυγράμμισης;»

Στη διεπιστημονική συνεργασία, ο δείκτης αυτός λειτουργεί ως ενδείκτης γνωσιακής ευθυγράμμισης: δείχνει κατά πόσο τα διαφορετικά μέλη μπορούν να συνεργαστούν με τρόπο αποδοτικό, αποφεύγοντας παρερμηνείες, δογματισμό ή μεθοδολογική ασυμβατότητα.

Εν ολίγοις, ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής αποτυπώνει την ποιότητα των επιστημονικών στάσεων και την ικανότητα δημιουργικής, τεκμηριωμένης και διαφανούς σκέψης μέσα σε ένα κοινό ερευνητικό πλαίσιο. Πώς θα θέλατε να το συνδέσουμε με το δικό σας προφίλ;

Η γνωσιακή ευθυγράμμιση και η σημασιολογική ευθυγράμμιση είναι συγγενείς αλλά διακριτές μορφές σύγκλισης στη διεπιστημονική συνεργασία.

Γνωσιακή ευθυγράμμιση

Αφορά τη σύγκλιση σε τρόπους σκέψης, δηλαδή στις βαθύτερες επιστημολογικές στάσεις: πλουραλισμό, ρεαλισμό, λογική αυστηρότητα, θεωρητικό εμποτισμό, τρόπους δικαιολόγησης, μεθοδολογία και σκεπτικισμό.

Σύμφωνα με τα κείμενα του EPR, αυτή η ευθυγράμμιση καθορίζει αν τα μέλη ενός έργου μπορούν να μοιραστούν κοινές οντολογικές παραδοχές, κριτήρια τεκμηρίωσης, μεθοδολογικές απαιτήσεις και επίπεδα αμφιβολίας (π.χ. 3_logic.txt, 5_justification.txt, 7_methodology.txt, 8_skepticism.txt).

Εν συντομία: ταιριάζουν οι γνωσιακές μας στάσεις;

Σημασιολογική ευθυγράμμιση

Αφορά τη σύγκλιση στο νόημα των όρων και την κοινή χρήση εννοιών.

Η γλώσσα δεν είναι ουδέτερη: τα πεδία χρησιμοποιούν διαφορετικά γλωσσικά παιχνίδια, πλαίσια νοηματοδότησης και εννοιολογικά εργαλεία (6_language.txt). Η σημασιολογική ευθυγράμμιση επιτυγχάνεται όταν τα μέλη μοιράζονται συμβατά λεξιλόγια, ορισμούς και ερμηνείες βασικών όρων («σύστημα», «κίνδυνος», «μοντέλο», «αιτία» κ.λπ.).

Εν συντομία: εννοούμε τα ίδια πράγματα με τις ίδιες λέξεις;

Κεντρική διαφορά

Η γνωσιακή ευθυγράμμιση αφορά τις γνωσιολογικές υποδομές της σκέψης.

Η σημασιολογική ευθυγράμμιση αφορά τις εννοιολογικές και γλωσσικές συμβάσεις που επιτρέπουν κοινή κατανόηση.

Χωρίς γνωσιακή ευθυγράμμιση, η συνεργασία γίνεται επιστημολογικά ασύμβατη· χωρίς σημασιολογική ευθυγράμμιση, γίνεται πρακτικά αδύνατη.

Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε πώς το δικό σας EPR επηρεάζει και τις δύο μορφές ευθυγράμμισης.

5. Συμπεράσματα – Επεκτασιμότητα

Στην παρούσα δημοσίευση αναδείχθηκαν οι βασικοί περιορισμοί και οι προκλήσεις που συνοδεύουν τη δημιουργία, εκπαίδευση και ανάπτυξη του AiPi, ενός πράκτορα ΤΝ σχεδιασμένου να λειτουργεί ως φιλοσοφικός βοηθός σε προγράμματα διεπιστημονικής έρευνας. Παρουσιάστηκαν αρχικά οι δυσκολίες τυπικών custom GPTs ως προς την πιστή τήρηση σύνθετων οδηγιών, τη «λήθη» μέρους της βάσης γνώσης σε μακροχρόνιες συνομιλίες, την τάση για «παραισθήσεις» και την αδιαφάνεια των εσωτερικών διαδικασιών, καθώς και το σημασιολογικό πλαίσιο της βάσης γνώσης του AiPi σε πεδία όπου οι φιλοσοφικοί όροι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε διαφορετικές νοηματοδοτήσεις.

Η υπέρβαση αυτών των εμποδίων στηρίχθηκε σε έναν αρχικό, συστηματικό σχεδιασμό και όχι σε μια ad hoc διατύπωση ενός «καλού prompt». Ειδικότερα, η περιγραφική αποτύπωση του πράκτορα σε μορφή αναλυτικής προδιαγραφής με στοιχεία όπως: όνομα, ρόλος, λειτουργίες, στόχος, κοινό, σχέση με το EPR και τον Δείκτη Γνωσιακής Αρετής, επέτρεψε τη σαφή οριοθέτηση του πεδίου δράσης του. Στη συνέχεια, η κατάλληλη ταξινόμηση και τροφοδότηση της βάσης γνώσης σε θεματικά διακριτά αρχεία (.txt) –ένα ανά μεταβλητή του EPR και ένα για το σημασιολογικό πλαίσιο– περιόρισε τη «διάχυση» σε άσχετο περιεχόμενο και ενίσχυσε τη σταθερότητα των αποκρίσεων.

Καθοριστικό βήμα αποτέλεσε η ενσωμάτωση του JSON string στο ίδιο το prompt, ως ρητής σύμβασης εισόδου–εξόδου. Η περιγραφή των οκτώ πεδίων, των αντίστοιχων virtue intervals και των ετικετών BELOW / WITHIN / ABOVE, σε συνδυασμό με αυστηρούς περιορισμούς ως προς τη μορφή της απάντησης (πίνακας και τρεις προτάσεις), μετέτρεψε ένα αφηρημένο «προφίλ» σε τυποποιημένη διαδικασία ανάλυσης. Η προσέγγιση αυτή συμπληρώθηκε από συστηματικό prompt engineering, διαδοχικά evals με υποθετικά και πραγματικά προφίλ χρηστών, καθώς και από supervised fine-tuning σε επιλεγμένα ζεύγη εισόδου - εξόδου (όπως ο πίνακας αξιολόγησης του EPR), ώστε να σταθεροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο ο AiPi «διαβάζει» το JSON και παράγει στοχευμένη ανατροφοδότηση. Επιπλέον, μετά από συγκριτικές δοκιμές, ορίστηκε ως προεπιλεγμένο γλωσσικό μοντέλο το GPT-4o, λόγω της ικανότητάς του να χειρίζεται φιλοσοφικά σύνθετες αλληλεπιδράσεις με σταθερότητα και συνέπεια, με δυνατότητα αλλαγής μοντέλου μόνο εφόσον το ζητήσει ρητά ο χρήστης.

Σχετικά με την knowledge base, αυτή συνιστά τον εννοιολογικό πυρήνα του AiPi. Αποτελείται από οκτώ αρχεία που αντιστοιχούν στις μεταβλητές του EPR (Pluralism [πλουραλισμός], Realism [ρεαλισμός], Logic [λογική], Ladenness [θεωρητικός εμποτισμός], Justification [δικαιολόγηση], Language [γλώσσα], Methodology [μεθοδολογία], Scepticism [σκεπτικισμός]), και ένα ένατο, που παρέχει το σημασιολογικό πλαίσιο και ειδικότερες ορολογίες με απαιτητική νοηματοδότηση. Κάθε αρχείο οργανώνεται σε μορφή ερωτήσεων–απαντήσεων (π.χ. input: «Τι είναι το Ραντάρ Επιστημολογικού Προφίλ; Epistemological Profile Radar (EPR)» – output: σύντομη, εννοιολογικά πυκνή απάντηση), ώστε το μοντέλο να χαρτογραφεί απευθείας συγκεκριμένους τύπους ερωτημάτων σε σταθερές μορφές απάντησης. Στο σημασιολογικό αρχείο περιγράφονται συνοπτικά έννοιες όπως το ίδιο το EPR και το διάγραμμα ραντάρ, το JSON Results String και η διαδικασία απάντησης, ο Δείκτης Γνωσιακής Αρετής (Epistemic Virtue Index), η έννοια της διεπιστημονικής σύνθεσης (interdisciplinary integration), οι επιστημολογικές στάσεις (epistemological stances), καθώς και οι διακρίσεις cognitive alignment, semantic alignment και κατανόησης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο AiPi δεν «γνωρίζει» απλώς γενικές φιλοσοφικές έννοιες, αλλά είναι προσανατολισμένος σε ένα συγκεκριμένο σύνολο λειτουργιών, όπως για παράδειγμα: α) να ερμηνεύει τα αποτελέσματα του EPR σε σχέση με τον Δείκτη Γνωσιακής Αρετής, β) να μεταφράζει τις τιμές των μεταβλητών σε εννοιολογικά σαφείς διατυπώσεις για τη διεπιστημονική συνεργασία, γ) να παρέχει σύντομες, στοχευμένες επεξηγήσεις βασικών φιλοσοφικών διακρίσεων και δ) να προετοιμάζει το έδαφος για τη γνωσιακή και σημασιολογική ευθυγράμμιση μεταξύ των μελών μιας ερευνητικής ομάδας.

Ως προς την επεκτασιμότητα, η τρέχουσα υλοποίηση του AiPi ως custom GPT συνιστά ένα πρώτο, πιλοτικό περιβάλλον. Σε επόμενο στάδιο, προτείνεται η εξαγωγή του πράκτορα από το «playground» των GPTs και η υλοποίησή του ως ανεξάρτητου end-point σε διαδικτυακή υποδομή για τη διεπιστημονική συνεργασία. Σε μια τέτοια αρχιτεκτονική, το EPR θα λειτουργεί ως διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (front-end), το οποίο, μετά την ολοκλήρωση από τον χρήστη, θα εξάγει αυτόματα το JSON string και θα το αποστέλλει στο AiPi end-point, χωρίς να απαιτείται αντιγραφή-επικόλληση. Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων, ώστε να είναι διαθέσιμα για οπτικοποίηση (dashboards), συγκριτική ανάλυση προφίλ και περαιτέρω ερευνητική αξιοποίηση, ενώ ο AiPi θα παραμένει προσβάσιμος ως chat bot για ερωτήματα θεωρητικού ή μεθοδολογικού χαρακτήρα και πρόσθετη ανάλυση του EPR.

Τέλος, η σύνδεση του AiPi με το εργαλείο «Δυναμικής Οντολογίας», το τρίτο –μετά το EPR και AiPi- εργαλείο του προτεινόμενου μοντέλου διεπιστημονικής συνεργασίας, ανοίγει δυνατότητες συνεργατικής σημασιολογικής ευθυγράμμισης σε μεγαλύτερη κλίμακα. Ο πράκτορας μπορεί να λειτουργεί ως «φίλτρο» και ταυτόχρονα ως «τροφοδότης» του οντολογικού εργαλείου, να ανιχνεύει, μέσα από τις συνομιλίες με τα μέλη της ομάδας, όρους, πολυσημίες και εννοιολογικές συγκρούσεις, να τους επισημαίνει και να τους μεταβιβάζει σε ένα σύστημα οντολογικής μοντελοποίησης, το οποίο θα τους εντάσσει ή θα τους αναδιαμορφώνει σε κοινό εννοιολογικό χάρτη. Αντιστρόφως, οι εξελίξεις στη δυναμική οντολογία (νέοι ορισμοί, διακρίσεις, σχέσεις) μπορούν να τροφοδοτούν εκ νέου τη knowledge base του AiPi, κλείνοντας έναν κύκλο συνεχούς αναθεώρησης και βελτίωσης.

Μέσα από αυτή τη διασύνδεση διαγνωστικού εργαλείου (EPR), πράκτορα TN (AiPi) και Δυναμικής Οντολογίας, διαμορφώνεται ένα επεκτάσιμο πλαίσιο, ικανό να υποστηρίξει διεπιστημονικές συνεργασίες μεταξύ επιστημονικών εξειδικεύσεων διαφορετικής σύνθεσης και κλίμακας, διατηρώντας ταυτόχρονα ενεργό τον ρόλο της φιλοσοφίας στην υπέρβαση γνωσιολογικών και σημασιολογικών ζητημάτων, στη σύνθεση γνώσης και τη γνωσιακή διαφάνεια ως κεντρικά κριτήρια αποτελεσματικής συνεργασίας.

6. Βιβλιογραφία

- Boon, M. (2017). An engineering paradigm in the biomedical sciences: Knowledge as epistemic tool. *Progress in Biophysics and Molecular Biology*, 129, 25–39.
<https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2017.04.001>
- Boon, M., & Van Baalen, S. (2019). Epistemology for interdisciplinary research: Shifting philosophical paradigms of science. *European Journal for Philosophy of Science*, 9, Article 16.
<https://doi.org/10.1007/s13194-018-0242-4> and
<https://link.springer.com/article/10.1007/s13194-018-0242-4/tables/1>
- Cheng, J., Liu, X., Zheng, K., Ke, P., Wang, H., Dong, Y., ... & Huang, M. (2024). Black-box prompt optimization: Aligning large language models without model training. In *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)* (pp. 3201-3219).
- European Council. (2024). <https://www.consilium.europa.eu/el/policies/horizon-europe/timeline-horizon-europe/> [accessed 05/2025]
- European Union. (2021). Regulation (EU) 2021/695 of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe. *Official Journal of the European Union*, L 170, 1–68.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32021R0695>
- Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., ... & Wang, H. (2023). Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, 2(1).
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10997>
- Gao, T., Wettig, A., Yen, H., & Chen, D. (2025). How to train long-context language models (effectively). In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)* (pp. 7376-7399).
- Gounaris, A. (2011). Intentionality and the Emergence of Meaning. *Filosofia. Yearbook of the Research Center for Greek Philosophy at the Academy of Athens*, 41, 318–321.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17871876>
- Gounaris, A. (2012). A Naturalistic Explanation of Meaning within Embodied Cognition. 2nd National Conference on the Philosophy of Science (PCPS2), Athens, Greece.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17712328>
- Gounaris, A. (2013). Human Cognition and Artificial Intelligence: Searching for the fundamental differences of meaning in the boundaries of metaphysics.
<http://doi.org/10.13140/RG.2.2.17433.67681>
- Gounaris, A., & Kosteletos, G. (2022). Όπλα Τεχνητής Νοημοσύνης: Προβλήματα Απόδοσης Ηθικού Καθεστώτος στις Αυτόνομες Μηχανές. Στο Όψεις της Εφαρμοσμένης Επιστήμης και Τεχνολογίας. Διερευνώντας το αξιακό τοπίο της Τεχνοεπιστήμης (1ο έκδ., σσ. 73–123). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17701628>
- Gounaris, A., & Kosteletos, G. (2024). Γράφοντας τον αλγόριθμο του Καλού: Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως μηχανή απόδοσης Δικαιοσύνης. *Ηθική. Περιοδικό φιλοσοφίας*, (19).
<https://doi.org/10.12681/ethiki.39654>

Gounaris, A., Kosteletos, G., & Kolliniati, M. (2025). Virtue in the machine: Beyond a one-size-fits-all approach and Aristotelian ethics for artificial intelligence. *Conatus - Journal of Philosophy*, 10(1), 127–152. <https://doi.org/10.12681/cjp.40628>

Grimm, S. R. (2001). Ernest Sosa, knowledge, and understanding. *Philosophical Studies*, 106(3), 171–191. <https://doi.org/10.1023/A:1013354326246>

Grimm, S. (2024). Understanding. In E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Stanford University.
<https://plato.stanford.edu/archives/win2024/entries/understanding/>

Hassol, S. J. (2023). Changing the language of climate change. *Scientific American*, 328(2), 64–71. <https://doi.org/10.1038/scientificamerican0223-64> and <https://www.scientificamerican.com/article/the-right-words-are-crucial-to-solving-climate-change/>

Heimes, J. (2025). Understanding Enterprise RAG: Why Custom GPTs Hit Scaling Limits. <https://needle.app/blog/understanding-enterprise-rag-custom-gpt-limits> . [accessed 10/2025]

Hoffmann, M. H. G., Schmidt, J. C., & Nersessian, N. J. (2012). Philosophy of and as interdisciplinarity (Introduction to a special issue). *Synthese*, 190(11), 1855–1856. <https://doi.org/10.1007/s11229-012-0214-8>

Hu, H., Yu, S., Chen, P., & Ponti, E. (2025). Fine-tuning large language models with sequential instructions. In *Proceedings of the 2025 Conference of the Nations of the Americas Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (Volume 1: Long Papers)* (pp. 5589-5610).

Khandelwal, P., Phillips, J., Hendryx, S. (2024). A Guide to Improving Long Context Instruction Following on Open Source Models. *Scale*. <https://scale.com/blog/long-context-instruction-following> [accessed 10/2025]

Klein, J. T. (1990). *Interdisciplinarity: History, theory, and practice*. Wayne State University Press.

Klein, J. T. (1996). *Crossing boundaries: Knowledge, disciplinarity, and interdisciplinarity*. University of Virginia Press.

Klein, J. T. (2012). Research integration: A comparative knowledge base. In A. F. Repko, W. H. Newell, & R. Szostak (Eds.), *Case studies in interdisciplinary research* (pp. 283–298). Sage.

Klein, J. T. (2014). Communication and collaboration in interdisciplinary research. In M. O'Rourke, S. Crowley, S. D. Eigenbrode, & J. D. Wulfhorst (Eds.), *Enhancing communication & collaboration in interdisciplinary research* (pp. 11–30). Sage.

Makin, S. (2024). People have very different understandings of even the simplest words. *Scientific American*. Ανακτήθηκε Δεκέμβριο 2024 από

<https://www.scientificamerican.com/article/people-have-very-different-understandings-of-even-the-simplest-words/>

Marti, L., Wu, S., Piantadosi, S. T., & Kidd, C. (2023). Latent diversity in human concepts. *Open Mind*, 7, 79–92. https://doi.org/10.1162/opmi_a_00072

Newell, W. H. (2013). The state of the field: Interdisciplinary theory. *Issues in Interdisciplinary Studies*, 31, 22–43. Ανακτήθηκε από <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1101054.pdf>

OpenAI. (2023a). Introducing GPTs. <https://openai.com/index/introducing-gpts/>. [accessed 01/2024]

OpenAI. (2023b). Creating a GPT. OpenAI Help Center. <https://help.openai.com/en/articles/8554397-creating-a-gpt>. [accessed 06/2024]

OpenAI. (2025). Model optimization. <https://platform.openai.com/docs/guides/model-optimization>. [accessed 10/2025]

OpenAI. (2025b). Supervised fine-tuning. <https://platform.openai.com/docs/guides/supervised-fine-tuning>. [accessed 10/2025]

OpenAI. (2025c). Prompt engineering. <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>. [accessed 10/2025]

OpenAI. (2025d). Working with evals. <https://platform.openai.com/docs/guides/evals>. [accessed 10/2025]

OpenAI. (2025e). Structured model outputs. <https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs>. [accessed 10/2025]

O'Rourke, M., & Crowley, S. (2012). What might integration be? What using philosophical interventions to facilitate disciplinary integration can teach us about the notion of common ground. Paper presented at the Philosophy Of/As Interdisciplinary Network Conference, Tübingen, Germany.

O'Rourke, M., Crowley, S., & Gonnerman, C. (2016). On the nature of cross-disciplinary integration: A philosophical framework. *Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*, 56, 62–70. <https://doi.org/10.1016/j.shpsc.2015.10.003>

Ouyang, L., Wu, J., Jiang, X., Almeida, D., Wainwright, C., Mishkin, P., ... & Lowe, R. (2022). Training language models to follow instructions with human feedback. *Advances in neural information processing systems*, 35, 27730-27744

Oyugi, B. (2025). How to Train ChatGPT on Your Docs: A Complete Guide. <https://helply.com/blog/how-to-train-chatgpt> . [accessed 10/2025]

Pangan, K. (2025). A practical guide to building a ChatGPT knowledge base. <https://www.eesel.ai/blog/chatgpt-knowledge-base/>. [accessed 10/2025]

Pederson, J. (2025). Retrieval-Augmented Generation (RAG). <https://www.pinecone.io/learn/retrieval-augmented-generation/>. [accessed 10/2025]

- Pritchard, D. (2010). Knowledge and understanding. In D. Pritchard, A. Millar, & A. Haddock (Eds.), *The nature and value of knowledge: Three investigations*. New York, NY: Oxford University Press.
- Repko, A. F. (2008). *Interdisciplinary research: Process and theory*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Stamm, J. (2019). Interdisciplinarity put to test: Science policy rhetoric vs scientific practice. In *Handbook on science and public policy*. Cheltenham: Edward Elgar.
<https://doi.org/10.4337/9781784715946.00030>
- Szostak, R. (2007). Modernism, postmodernism, and interdisciplinarity. *Issues in Integrative Studies*, 26, 32–83.
- Szostak, R. (2019). Manifesto of interdisciplinarity. Ανακτήθηκε 12 Δεκεμβρίου 2024, από <https://sites.google.com/a/ualberta.ca/manifesto-of-interdisciplinarity/manifesto-of-interdisciplinarity>
- Qin, Y., Zhang, T., Shen, Y., Luo, W., Zhang, Y., Qiao, Y., ... & CUI, B. SysBench: Can LLMs Follow System Message?. In *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*.
- Välikangas, A. (2023). The limited role of social sciences and humanities in interdisciplinary funding: What are its effects? *Social Epistemology*, 38(2), 152–172.
<https://doi.org/10.1080/02691728.2023.2245769>
- Vasilis, T. (2024). Custom GPTs: How to build a GPT with a knowledge base. Apify Blog. <https://blog.apify.com/custom-gpts-knowledge/> [accessed 09/2025]
- Wang, Y., Bai, A., Peng, N., & Hsieh, C. J. (2024). On the loss of context-awareness in general instruction fine-tuning. arXiv preprint arXiv:2411.02688.
- Wittgenstein, L. (1953 / 2024). *Φιλοσοφικές Έρευνες* (Κ. Κωβαίος & Μ. Θεοδοσίου, Μετφρ.). Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
- Zagzebski, L. (2019). Toward a theory of understanding. In S. R. Grimm (Ed.), *Varieties of understanding: New perspectives from philosophy, psychology, and theology* (pp. 123–136). Oxford University Press.
- Zhang, Z., Li, S., Zhang, Z., Liu, X., Jiang, H., Tang, X., ... & Jiang, M. (2025). IHEval: Evaluating language models on following the instruction hierarchy. arXiv preprint arXiv:2502.08745.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.08745>
- Zhang, W., & Zhang, J. (2025). Hallucination Mitigation for Retrieval-Augmented Large Language Models: A Review. *Mathematics*, 13(5), 856.
<https://doi.org/10.3390/math13050856>